

Оцінювання наукових досліджень і проєктів на основі принципів і підходів відкритої науки в умовах післявоєнного відновлення країни: зарубіжний і український досвід

Ірина Регейло,

доктор педагогічних наук,

старший науковий співробітник,

член-кореспондент НАПН України,

головний науковий співробітник відділу

дослідницької діяльності університетів

Інституту вищої освіти НАПН України

<https://orcid.org/0000-0003-0512-2456>

Анотація. У статті здійснено аналіз національних практик зарубіжних країн, міжнародних ініціатив та сучасних науково-аналітичних оглядів, присвячених оцінюванню наукових досліджень і проєктів в умовах відкритої науки. Обґрунтовано, що у світовому науковому просторі відбувається системна інтеграція принципів відкритої науки у грантові та інституційні процедури оцінювання, що проявляється у посиленні вимог до управління дослідницькими даними відповідно до принципів FAIR, забезпечення відтворюваності й прозорості досліджень, розвитку відкритого доступу, відкритого рецензування, а також стимулювання раннього поширення результатів через препринти та зареєстровані звіти.

Встановлено переорієнтацію міжнародної академічної спільноти від кількісних бібліометричних показників до якісного експертного оцінювання, заснованого на відповідальних, етичних та інклюзивних підходах. Показано, що сучасні моделі оцінювання (зокрема SCOPE Framework, CRediT-таксономія) сприяють розширенню розуміння наукових результатів, врахуванню різноманітних дослідницьких внесків та суспільного впливу науки. Окрему увагу приділено посиленню принципів рівності, різноманітності та інклюзивності (EDI) як важливого компоненту справедливого оцінювання.

Виокремлено ключові тенденції трансформації систем оцінювання науки, серед яких домінування експертного підходу, інституціоналізація відкритої науки та поступовий перехід до парадигми Responsible Research Assessment. Сформульовано рекомендації для українського наукового простору щодо впровадження прозорих, якісних та контекстно орієнтованих механізмів оцінювання, особливо актуальних у період повоєнного відновлення та європейської інтеграції.

Зроблено висновок, що реформування оцінювання науки в Україні має бути спрямоване на утвердження відповідальної, відкритої та інклюзивної моделі, яка визнає багатовимірність наукового внеску та посилює роль науки у суспільному розвитку.

Ключові слова: оцінювання, відкрита наука, наукові дослідження і проєкти, відповідальне оцінювання досліджень, експертне оцінювання, кількісні показники.

Abstract. This article analyses the national practices of foreign countries, international initiatives, and contemporary scholarly reviews dedicated to the assessment of scientific research and projects within the framework of Open Science. It is substantiated that a systemic integration of Open Science principles into grant and institutional assessment procedures is occurring globally. This is evidenced by stricter requirements for research data management according to FAIR principles, ensuring research reproducibility and transparency, the development of Open Access and Open Peer Review, and the incentivisation of early dissemination of results through preprints and registered reports.

The study identifies a reorientation of the international academic community from quantitative bibliometric indicators towards qualitative peer review based on responsible, ethical, and inclusive approaches. It is demonstrated that modern assessment models (specifically the SCOPE Framework and CRediT taxonomy) facilitate a broader understanding of scientific outputs, accounting for diverse research contributions and the societal impact of science. Particular attention is paid to the strengthening of Equality, Diversity, and Inclusion (EDI) principles as an essential component of fair assessment.

Key trends in the transformation of research assessment systems are highlighted, including the dominance of the expert-led approach, the institutionalisation of Open Science, and the gradual transition

to the Responsible Research Assessment paradigm. Recommendations are formulated for the Ukrainian research area regarding the implementation of transparent, qualitative, and context-oriented assessment mechanisms, which are particularly relevant during the period of post-war recovery and European integration.

The article concludes that the reform of research assessment in Ukraine should aim to establish a responsible, open, and inclusive model that recognises the multidimensionality of scientific contributions and strengthens the role of science in societal development..

Keywords: assessment, Open Science, scientific research and projects, Responsible Research Assessment (RRA), peer review, quantitative indicators.

Актуальність проблеми оцінювання наукових досліджень і проєктів на основі принципів і підходів відкритої науки

Динамічна, інклюзивна та добросесна дослідницька система є необхідною передумовою розвитку науки й суспільства в епоху відкритої науки, інтенсивного розвитку штучного інтелекту, а також здатності реагувати на глобальні виклики, які постали перед людством у цілому та Україною зокрема, передусім в умовах широкомасштабної агресії з боку росії. Сучасний дослідницький простір в умовах відкритої науки зазнає трансформацій у науковій комунікації, зростаючого тиску з боку різних стейкхолдерів, впливу видавничо-аналітичної системи тощо. На тлі переходу від декларативних заяв до практичних реформ у системах оцінювання наукових досліджень і проєктів глобальні наукові організації здійснюють аналіз і координацію національних підходів до реформ, наголошуючи на важливості прийняття конструктивних рішень та запобіганні фрагментації дослідницьких систем. Відповідні документи мають на меті стимулювати глобальний, інклюзивний і скоординований діалог та сприяти системним змінам у сфері оцінювання досліджень.

Загалом практика оцінювання наукових досліджень і проєктів виконує кілька функцій і здійснюється різними зацікавленими сторонами. Вона застосовується для оцінювання наукових пропозицій з метою ухвалення рішень щодо фінансування, відбору наукових робіт для публікації, оцінювання дослідників під час прийому на роботу чи підвищення, а також для визначення ефективності діяльності наукових установ і університетів.

Упродовж останніх десятиліть моніторинг та оцінювання політики і діяльності у сфері досліджень та інновацій здебільшого ґрунтувалися на двох основних підходах. Перший передбачає використання міжнародних порівняльних кількісних індексів для вимірювання результативності наукових досліджень і проєктів на національному й регіональному рівнях. Зокрема, поточні практики значною мірою спираються на кількісні, переважно журнальні метрики, зокрема індекс впливу журналу (Journal Impact Factor, JIF), кількість публікацій, цитувань, h-індекс та показник впливу статті (Article Influence Score, AIS). Додатково використовуються показники доходів від грантів, внеску ресурсів (наприклад, фінансування досліджень чи розмір дослідницької групи), кількість зареєстрованих патентів, а також, останнім часом, метрики соціальних мереж (альтметрики), такі як поширення чи завантаження матеріалів онлайн. Сукупно ці показники істотно впливають на репутацію установ, дослідницьких груп та окремих учених, формування наукових стратегій, кар'єрні траєкторії та розподіл ресурсів у дослідницькому середовищі. Водночас дедалі більше визнається, що вузьке й спрощене використання кількісних метрик неадекватно відображає різноманіття, цінність і цілісність наукової роботи. Надмірна залежність від показників може спотворювати стимули, погіршувати дослідницьку культуру, обмежувати між- і трансдисциплінарні підходи та сприяти поширенню неетичних практик. У зв'язку з цим зростає усвідомлення потреби розширення критеріїв оцінювання, з урахуванням таких аспектів, як наставництво, відкритість науки, взаємодія з суспільством і підтримка недостатньо представлених груп.

Другий підхід полягає у підготовці якісних аналітичних оглядів із залученням міжнародних чи національних незалежних експертів. Передусім оцінювання якості та впливу дослідницької діяльності є необхідним елементом управління наукою, особливо в умовах відкритої науки.

Попри певні переваги, обидва підходи мають істотні обмеження: у першого підходу для визнання на міжнародному рівні недосконалі методологічні засади, що пов'язано з агрегуванням складних показників і недостатнім урахуванням національного контексту, натомість якісні оцінки забезпечують глибший аналіз, але мають обмежену спроможність до міжнародного порівняння та аналізу впливу результатів наукових досліджень і проєктів, зокрема в суспільстві. Так, у звіті Європейської комісії про знання та ставлення європейців до науки і технології, підготовленого за результатами опитування 34 тис. осіб з 27 країн-членів Євросоюзу та восьми європейських країн, що не входять до ЄС, з-поміж яких громадяни Туреччини, Північної Македонії, Сербії та Великої Британії, представлено, що сім із десяти європейців (70 %) вважають, що рішення стосовно науки і технологій мають базуватися переважно на порадах експертів, а не на думці більшості людей у країні (28 %)¹.

Ураховуючи зазначене вище, особливої актуальності набуває питання з'ясування кращих практик зарубіжного досвіду, зокрема щодо оцінювання наукових досліджень і проєктів та визначення їхньої ефективності.

Стратегічні ініціативи щодо реформування оцінювання наукових досліджень і проєктів на основі принципів DORA

Declaration on Research Assessment. Фундаментальною стратегічною ініціативою, заснованою в 2013 р. та спрямованою на реформування оцінювання наукових досліджень і проєктів є Declaration on Research Assessment (DORA, 2013)². DORA запропонувала для академічних установ, спонсорів та видавців 18 рекомендацій і просуває вдосконалення оцінювання, зокрема, наукових досліджень і проєктів досліджень шляхом зменшення залежності від імпаکت-факторів журналів та посилення якісних критеріїв оцінки. Європейські країни, які підписали DORA, для оцінювання досліджень і наукових проєктів дотримуються таких принципів:

- визнання різноманітності внесків у дослідження та кар'єру відповідно до потреб і характеру досліджень;

- базовим є якісне оцінювання наукових досліджень і проєктів, що здійснюється на основі експертного рецензування та підтримується відповідальним використанням кількісних показників;

- відмова від невідповідного використання метрик журналів і публікацій під час оцінювання наукових досліджень і проєктів, зокрема неправильного використання імпаکت-факторів журналів (JIF) та h-індексу.

- запобігати використанню рейтингів наукових організацій при оцінюванні наукових досліджень і проєктів тощо.

У сучасних умовах DORA імплементує практичні рекомендації, ресурси та наочні приклади задля формування та впровадження практики відповідального оцінювання досліджень (responsible research assessment, RRA)³, що детально представлено в роботі⁴. Ключові ідеї DORA розгорнуто відображено у⁵: відповідному Strategic Plan 2023-2026⁶, The

¹ Eurobarometer 2024 - European citizens' knowledge and attitudes towards science and technology (2025). DOI: 10.2777/6040908

² San Francisco Declaration on Research Assessment. URL: <https://sfdora.org/read/>

³ Allen L. & Barbour V. & Cobey K. & Faulkes Z. & Hazlett H. & Lawrence R. & Lima Gi. & Massah F. & Schmidt R. (2025). A Practical Guide to Implementing Responsible Research Assessment at Research Performing Organizations. 10.5281/zenodo.15000683.

⁴ Регейло І. Теоретичні основи оцінювання наукових досліджень і проєктів згідно з принципами і підходами відкритої науки в умовах післявоєнного відновлення країни / Оцінювання якості дослідницької діяльності університетів на основі принципів і підходів відкритої науки: монографія. / І. Драч, О. Петроє, О. Бородієнко, Н. Приходькіна, І. Регейло, М. Саюк, О. Слободянюк; за ред. І. Драч, О. Петроє. Київ : Інститут вищої освіти НАПН України, 2024. 202 с. DOI: <https://doi.org/10.31874/978-617-7486-47-2-2024>

⁵ Регейло І. Теоретичні основи оцінювання наукових досліджень і проєктів згідно з принципами і підходами відкритої науки в умовах післявоєнного відновлення країни / Оцінювання якості дослідницької діяльності університетів на основі принципів і підходів відкритої науки: монографія. / І. Драч, О. Петроє, О. Бородієнко, Н. Приходькіна, І. Регейло, М. Саюк, О. Слободянюк; за ред. І. Драч, О. Петроє. Київ : Інститут вищої освіти НАПН України, 2024. 202 с. DOI: <https://doi.org/10.31874/978-617-7486-47-2-2024>

⁶ Strategic Plan 2023-2026. URL: <https://sfdora.org/strategic-plan/>

Leiden Manifesto for Research Metrics (2015)⁷, The Metric Tide (2015)⁸, The Agreement on Reforming Research Assessment (Coalition for Advancing Research Assessment, CoARA, 2022)⁹.

Принципи DORA імплементує **Latin American Forum on Research Assessment (FOLEC-CLACSO)**¹⁰, яку підтримують понад 220 наукових організацій, установ, фондів, закладів вищої освіти тощо. CLACSO – це Рада соціальних наук (Latin American Council of Social Sciences) у Латинській Америці та Карибському басейні, провідний захисник соціально значущої та відповідальної науки. Латиноамериканський форум з оцінки досліджень (Latin American Forum for Research Assessment, FOLEC) є регіональним простором для дискусій та обміну кращими практиками і розробляє регіональні настанови з оцінки досліджень для підтримки принципів DORA та відповідального оцінювання наукових досліджень і проєктів. Обидві організації забезпечують сильне регіональне лідерство¹¹. У Декларації принципів оцінювання наукових досліджень і проєктів CLACSO-FOLEC (2022)¹² наголошено, що її метою є забезпечення гарантій та захисту якісної та соціально значущої науки, а також застосування принципів DORA та відкритої науки, врахування: різноманітності наукових результатів та кар'єрних шляхів дослідників, значення регіональних журналів та національних сервісів, міждисциплінарності, національних мов та знань корінних народів.

Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA)¹³ створена задля забезпечення системного реформування оцінювання наукових досліджень та проєктів згідно з визначеними принципами та зобов'язаннями щодо визнання різноманітних результатів, практик та видів діяльності, які максимізують якість та вплив досліджень на основі передусім якісного експертного оцінювання, що підтримується відповідальним використанням кількісних показників.

Одним із найвагоміших нині документів, підготовлених в рамках відповідної робочої групи CoARA, є звіт «Improving Practices in the Assessment of Research Proposals»¹⁴, в якому здійснено ґрунтовний аналіз національних систем оцінювання відповідно до ключових пріоритетів CoARA.

Ініціатива **SCOPE Framework for Research Evaluation**¹⁵ – розроблена на основі п'ятиступеневої моделі відповідального оцінювання наукових досліджень і проєктів, що передбачає безпосередньо проведення оцінювання, планування нового оцінювання, а також перевірку здійсненого оцінювання. SCOPE — це акронім, де S означає «почніть з того, що ви поцінуєте», C – «враховуйте контекст», O – «використовуйте варіанти оцінювання», R – «глибоко досліджуйте» та E – «оцінюйте своє оцінювання». Вона базується на трьох принципах¹⁶:

- 1) оцінюйте лише там, де це необхідно;
- 2) оцінюйте разом з оцінюваними;
- 3) використовуйте досвід оцінювання.

Заповнюючи прогалину між принципами та їх реалізацією, SCOPE формує структуровану п'ятиступеневу систему, яка дає змогу розробляти, реалізовувати та

⁷ Hicks, D., Wouters, P., Waltman, L. et al. Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics. (2015). Nature 520, 429–431. URL: <https://doi.org/10.1038/520429a>

⁸ Wilsdon, J., et al. (2015). The Metric Tide: Report of the Independent Review of the Role of Metrics in Research Assessment and Management. URL: 10.13140/RG.2.1.4929.1363

⁹ The Agreement on Reforming Research Assessment. (2022). URL: https://coara.eu/app/uploads/2022/09/2022_07_19_rra_agreement_final.pdf

¹⁰ Latin American Forum on Research Assessment (FOLEC-CLACSO). <https://sfdora.org/case-study/the-latin-american-forum-for-research-assessment/>

¹¹ de Rijcke, S., Cosentino, C., Crewe, R., D'Ippoliti, C., Motala-Timol, S., Binti A Rahman, N., Rovelli, L., Vaux, D.L. and Yupeng, Y. 2023. The Future of Research Evaluation: A Synthesis of Current Debates and Developments. Global Young Academy (GYA), the InterAcademy Partnership (IAP) and the International Science Council (ISC) Centre for Science Futures. <https://doi.org/10.24948/2023.06>. C. 25.

¹² A New Research Assessment Towards a Socially Relevant Science in Latin America and the Caribbean. <https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2022/08/Declaration-of-principles-Summary-Version-VERSION-FINAL-16.23.pdf>

¹³ CoARA. <https://www.coara.org/>

¹⁴ Fors Y., Christa A., Marengo M., Kiesselbach M. WG Improving Practices in the Assessment of Research Proposals – Discussing Ways to Implement ARRA Commitments 1, 2 and 3 in Research Funding Criteria, Procedures and Culture. 2025. DOI: 10.5281/zenodo.17988266

¹⁵ INORMS. SCOPE Framework for Research Evaluation. <https://inorms.net/scope-framework-for-research-evaluation/>

¹⁶ INORMS. SCOPE Framework for Research Evaluation. <https://inorms.net/scope-framework-for-research-evaluation/>

здійснювати оцінювання. Зараз SCOPE Framework for Research Evaluation широко використовується в усьому світі як інструмент для впровадження RRA в оцінюванні наукових досліджень і проєктів.

Hong Kong Principles¹⁷ розроблені та затверджені задля заохочення, визнання та винагородження дослідників за їхню діяльність, що забезпечують надійність досліджень та відповідальну поведінку. Мета полягає в тому, щоб, підтримуючи та впроваджуючи Гонконгські принципи, організації могли допомагати дослідникам розвивати свою кар'єру таким чином, щоб забезпечити цілісність досліджень.

Contributor Role Taxonomy (CRediT)¹⁸ – високорівнева таксономія, яка включає 14 ролей (концептуалізація, робота з даними, аналіз даних, залучення фінансування, дослідження, методи, управління проєктом, ресурси, програмне забезпечення, наукове керівництво, підтвердження (валідація), візуалізація, підготовка рукопису статті, перегляд і редагування рукопису) задля забезпечення чіткого розподілу функціональних обов'язків на початку та впродовж усього дослідницького проєкту. Це дає змогу активізувати дослідницький процес та уникнути плутанини й потенційних суперечок під час підготовки роботи та звітування, а також у разі вимог щодо внеску співавторів окремих видавців.

EDI Caucus (EDICa)¹⁹ – створена з метою формування доказової бази для розвитку інклюзивної кар'єри в британській екосистемі досліджень та інновацій, покращення рівності, різноманітності та інклюзивності (equality, diversity and inclusion, EDI) у наукових дослідженнях та інноваціях за допомогою п'яти ключових принципів: синтез існуючих даних для виявлення недоліків та надання рекомендацій; проведення програми спільно розроблених досліджень для покращення обізнаності з EDI та розуміння гендерних аспектів інвалідності в науковій кар'єрі; фінансування впливових дослідницьких проєктів для сприяння прогресу в галузі EDI; створення кваліфікованих практичних спільнот EDI; поширення найкращих практик та профілів EDI за допомогою мультимедійних підходів, кульмінацією яких є інтерактивний веб-інструмент ERICa.

Make Data Count²⁰ — це ініціатива в рамках відкритої науки, яка сприяє розробці відкритих метрик даних для оцінювання використання даних і містить контекстуалізовані кількісні або якісні показники того, як здійснюється доступ до відкритих наборів даних або як вони використовуються. Це включає нормалізовану кількість переглядів і завантажень, цитування даних (тобто структуровані посилання на дані як частину наукової роботи) та інші показники використання даних. Діяльність Make Data Count спрямована за такими напрямками: функціонування відкритої інфраструктури для оцінювання використання даних; інформаційно-просвітницька робота для підвищення обізнаності та впровадження показників даних; забезпечення доказів використання та впливу відкритих даних завдяки співпраці з бібліометристами. За допомогою розроблення інструментів, стратегічних партнерств та залучення громадськості Make Data Count виступає за визнання «даних» важливим результатом під час оцінювання наукових досліджень і проєктів, урахування те, що дослідницькі дані є цінними результатами наукової діяльності, оцінки та комунікації. Make Data Count надає відомим репозитаріям даних, видавцям та науковим установам і закладам вищої освіти рекомендації та інструменти для полегшення інтеграції метрик даних у репозитарії та платформи даних. Зокрема, Dryad²¹, Figshare²² та Zenodo²³ застосовують метрики Make Data Count для відстеження і демонстрації впливу даних досліджень,

Оцінювання дослідницьких пропозицій за принципами відкритої науки

¹⁷ World Conferences on Research Integrity. (2025). Hong Kong Principles. <https://www.wcrif.org/guidance/hong-kong-principles>

¹⁸ CRediT. Contributor Role Taxonomy. <https://credit.niso.org/>

¹⁹ EDI Caucus. EDICa. <https://edicaucus.ac.uk/>

²⁰ Make Data Count. (2024). An Essential Infrastructure for Open Science. <https://makedatacount.org/>

²¹ Dryad. Publish and preserve your data. <https://datadryad.org/>

²² Figshare. Credit for all your research. <https://figshare.com/>

²³ Zenodo. <https://zenodo.org/>

Рамкова програма Європейського Союзу з досліджень та інновацій «*Horizon Europe*» (2021–2027) передбачає комплексне заохочення та оцінювання практик відкритої науки, виходячи за межі відкритого доступу до публікацій і управління науковими даними. Нововведенням Робочої програми є включення цих практик до оцінювання проектних пропозицій за критеріями «Досконалість» та «Якість і ефективність впровадження»²⁴. У рамках цих критеріїв заявники повинні описати як невід’ємну частину методології впровадження практики відкритої науки та показати шляхи її адаптації до змісту їхньої роботи, що підвищуватиме шанси проекту на здобуття гранту. Практики відкритої науки включають²⁵:

- раннє та відкрите поширення результатів досліджень, наприклад, через зареєстровані звіти, препринти або колективне залучення громадськості;
- відповідальне управління науковими даними відповідно до принципів FAIR;
- заходи для забезпечення відтворюваності результатів досліджень;
- надання відкритого доступу до результатів досліджень, зокрема публікації, дані, програмне забезпечення, моделі, алгоритми та робочі процеси;
- участь у відкритому рецензуванні;
- залучення громадян, громадянське суспільство та кінцевих користувачів для здобуття наукових знань, спільного створення планів і змісту досліджень та інновацій (громадянська наука).

У розділі «Досконалість» проектних пропозицій, зокрема в частині методології, заявники мають обґрунтувати інтеграцію обов’язкових і рекомендованих практик відкритої науки як складової дослідницького підходу, продемонструвавши їхню відповідність специфіці роботи та внесок у досягнення цілей проекту. У разі унеможливлення таких практик необхідно надати аргументоване пояснення для їх виключення з оцінювання.

У розділі «Можливості учасників та консорціуму в цілому» заявники повинні описати, як консорціум об’єднує необхідні дисциплінарні та міждисциплінарні знання. Зокрема обґрунтувати, як це включає експертизу та/або досвід у практиках відкритої науки, що відповідають планам проекту.

У проектних пропозиціях заявникам також пропонується зазначити до п’яти релевантних публікацій, широко використовуваних наборів даних або інших наукових здобутків членів консорціуму, що мають значення для запропонованої діяльності. Передбачається забезпечення відкритого доступу до публікацій, а набори даних мають відповідати принципам FAIR і бути відкритими настільки, наскільки це є можливим і доцільним. За відсутності відкритого доступу рекомендовано здійснити ретроспективне розміщення матеріалів у репозитаріях. Оцінювання значущості публікацій здійснюється на основі якісного обґрунтування, наданого заявниками, а не за показниками імпаکت-фактора журналів.

Крім того, заявники повинні надати конкретну інформацію про те, як вони планують дотримуватися обов’язкових практик відкритої науки. Недостатнє розкриття цієї інформації призведе до зниження оцінки. Натомість чітке пояснення того, як вони будуть впроваджувати рекомендовані практики відповідно до своєї проектної діяльності, зумовить підвищення оцінки. Якщо заявники вважають, що жодна з практик відкритої науки (обов’язкових або рекомендованих) не застосовується до їхнього проекту, вони повинні надати обґрунтування.

Опис управління дослідницькими даними. У проектній пропозиції практики відкритої науки слід висвітлювати з урахуванням вимог анотованої грантової угоди та відповідного посібника Horizon Europe²⁶. Заявники мають окреслити підходи до раннього й відкритого поширення результатів, зокрема зазначити релевантні форми (наприклад, препринти чи перереєстрацію) та платформи з урахуванням специфіки дисципліни. Для проектів, що генерують або повторно використовують дані, обов’язковим є опис управління

²⁴ European Commission, Horizon Europe Programme Guide, 2024: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021_2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf. P.43-44.

²⁵ European Commission, Horizon Europe Programme Guide, 2024: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021_2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf. P.42

²⁶ European Commission, Horizon Europe Programme Guide, 2024: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021_2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf

дослідницькими даними відповідно до принципів FAIR; подання повного Плану управління даними (DMP) на етапі заявки зазвичай не вимагається. У разі вимог робочої програми щодо використання федеративних репозиторіїв Європейського хмарного середовища відкритої науки їх застосування має бути чітко обґрунтоване²⁷.

Відтворюваність результатів досліджень. У проєктній пропозиції необхідно окреслити заходи, спрямовані на підвищення відтворюваності, зокрема через прозорий дизайн дослідження, надійний статистичний аналіз, урахування негативних результатів і впровадження практик відкритої науки (раннє поширення, DMP, відкритий доступ до програмного забезпечення, інструментів і робочих процесів). Відповідно до вимог Horizon Europe, публікації та всі результати, необхідні для валідації й повторного використання (дані, алгоритми, протоколи, моделі тощо), мають бути доступні через репозиторії з урахуванням законних обмежень²⁸.

Відкритий доступ. Заявники повинні описати забезпечення негайного відкритого доступу до публікацій, дослідницьких даних через надійні репозиторії та відкриті ліцензії тощо. Відкритий доступ до інших результатів (програмного забезпечення, моделей, протоколів тощо) і до фізичних матеріалів не є обов'язковим, але наполегливо рекомендується.

Відкрите рецензування. За можливості слід надавати перевагу відкритому рецензуванню, зазначивши відповідні видавничі платформи та формати²⁹.

Залучення громадян і користувачів. У проєктній пропозиції слід стисло й чітко окреслити підходи до залучення громадян, організацій громадянського суспільства та кінцевих користувачів відповідно до типу дослідницько-інноваційної діяльності, дисциплін і секторів. Таке залучення може реалізовуватися через спільне проєктування (семінари, фокус-групи, розроблення дорожніх карт і політик), спільне створення знань та інновацій (зокрема громадянську науку) і спільну оцінку (моніторинг, оцінювання та зворотний зв'язок). Його інтенсивність варіює від окремих заходів до ключового методологічного підходу проєкту та потребує відповідних ресурсів і фахової експертизи, часто за участі спеціалізованих посередницьких організацій³⁰.

Ранній і відкритий обмін результатами досліджень. Практики раннього та відкритого поширення передбачають надання доступу до дослідницьких планів, методологій, даних, програмного забезпечення та результатів на якомога ранніх етапах дослідження. До ключових інструментів належать попередня реєстрація, зареєстровані звіти та препринти, які сприяють прозорості, відтворюваності та науковому пріоритету результатів³¹.

Попередня реєстрація дослідницьких пропозицій забезпечує публічне оприлюднення гіпотез, дизайну та плану аналізу до збору даних, зменшуючи упередженість публікацій і підвищуючи достовірність досліджень. Зареєстровані звіти передбачають двоетапне рецензування, у межах якого прийняття до публікації ґрунтується на якості методології, незалежно від отриманих результатів. Препринти забезпечують оперативне поширення наукових рукописів до журнального рецензування; водночас автори мають враховувати редакційні політики обраних видань щодо такого формату.

У *European Science Foundation (ESF)* визначальними критеріями відповідального оцінювання досліджень³² є якість наукового проєкту, дослідницькі компетентності та досягнення заявників, здійсненність проєкту та його потенційний вплив – як науковий, так і суспільний, залежно від цілей та специфіки програми фінансування.

²⁷ European Commission, Horizon Europe Programme Guide, 2024: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021_2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf. P.45.

²⁸ European Commission, Horizon Europe Programme Guide, 2024: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021_2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf. P.44.

²⁹ European Commission, Horizon Europe Programme Guide, 2024: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021_2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf. P.45.

³⁰ European Commission, Horizon Europe Programme Guide, 2024: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021_2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf. P.46.

³¹ European Commission, Horizon Europe Programme Guide, 2024: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021_2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf. P.46.

³² European Science Foundation. Guidelines for ESF Reviewers. (2025) https://www.esf.org/wp-content/uploads/2025/10/ESF-Reviewer-Full-Guidelines_v4-Oct25.pdf. P. 5.

Оцінювання якості дослідження має здійснюватися з урахуванням програмно визначеного розуміння досконалості як багатовимірної категорії, що включає новизну, відповідність сучасному стану галузі, науковий підхід, чіткість цілей і методології, а також, за потреби, міждисциплінарну чи коопераційну складову.

Аналізуючи *профіль заявника або команди*, рецензенти мають враховувати кар'єрний етап і академічний вік, беручи до уваги обґрунтовані перерви в кар'єрі. Оцінювання публікацій повинно ґрунтуватися на їхньому змісті та якості, а не на формальних показниках або репутації видань; кількісні метрики можуть використовуватися лише допоміжно та з урахуванням дисциплінарного контексту.

Поряд із публікаціями слід брати до уваги *різноманітні результати досліджень* і типи наукової діяльності, зокрема програмні продукти, дані, патенти, політичний чи суспільний вплив, а також освітні досягнення в разі кар'єрно орієнтованих програм. Відповідно до принципів відкритої науки, важливим є також оцінювання планів щодо поширення результатів і забезпечення їхньої доступності для повторного використання.

Істотними є питання *етики та доброчесності* у дослідженнях. Етична експертиза грантових заявок, що зазвичай здійснюється одночасно або після наукового рецензування організаціями, які фінансують, і не входить до стандартної оцінки, може бути доповнена зауваженнями рецензентів щодо суттєвих етичних ризиків або можливих порушень наукової доброчесності, про які вони зобов'язані конфіденційно поінформувати ESF для подальшого реагування відповідно до встановлених процедур.

Під час оцінювання наукової якості проекту рецензенти можуть враховувати *гендерний вимір*, якщо дослідження стосується людей як об'єктів або користувачів. У разі релевантності рецензенти оцінюють, чи належним чином інтегровано аналіз статі та/або гендеру в дослідницький дизайн.

Для зменшення впливу неявних упереджень *рецензентам рекомендується* приділяти достатню увагу ретельному аналізу заявок, послідовно застосовувати однакові критерії оцінювання, комплексно враховувати релевантні досягнення заявників, обґрунтовувати судження доказами, зосереджуватися на задокументованих результатах, а також критично переглядати власні висновки з метою виявлення можливих гендерних чи вікових упереджень³³.

Заслуговують на увагу принципи, якими керується ESF під час надання експертних оцінок дослідницьких проектів, яких щороку ESF надає понад 5 тис.³⁴:

1. *Експертне оцінювання*: рецензенти мають володіти належним рівнем фахової компетентності з відповідної проблематики для здійснення якісного оцінювання дослідницького проекту та його значущості для розвитку відповідної галузі знань та поза її межами.

2. *Довіра*: оцінювання ґрунтується на взаємній довірі між усіма залученими сторонами та дотриманні принципів доброчесності. Рецензенти зобов'язані забезпечувати конфіденційність розгляду пропозицій і не допускати неправомірного використання отриманої інформації.

3. *Неупередженість*: рецензенти здійснюють оцінювання незалежно від особистих чи інституційних інтересів відповідно до правил і процедур ESF, зокрема щодо виявлення та врегулювання реальних чи потенційних конфліктів, а також настанов щодо запобігання неявної упередженості.

4. *Прозорість*: оцінювання заявок здійснюється на єдиних засадах у межах програми фінансування, із забезпеченням чітких настанов для рецензентів щодо цілей і критеріїв оцінювання. Результати мають бути належно обґрунтовані та структуровані відповідно до визначених критеріїв.

5. *Відповідальне оцінювання досліджень*: оцінка ґрунтується на галузевих стандартах якості та критеріях досконалості відповідної програми фінансування. Під час аналізу досягнень кандидатів враховується ширший спектр наукових результатів і видів діяльності,

³³ European Science Foundation. Guidelines for ESF Reviewers. (2025) https://www.esf.org/wp-content/uploads/2025/10/ESF-Reviewer-Full-Guidelines_v4-Oct25.pdf. P. 7.

³⁴ European Science Foundation. Principles for Research Assessment followed by ESF Reviewers. (2025) https://www.esf.org/wp-content/uploads/2025/10/ESF-Principles-for-Research-Assessment_v3-Oct25.pdf. P.2

а використання кількісних показників має допоміжний характер і не може бути визначальним.

6. *Повага*: рецензенти мають формулювати зауваження об'єктивно, коректно й неупереджено, демонструючи повагу до заявника, його наукової галузі та ідей, а також надавати конструктивний зворотний зв'язок. Критичні зауваження є допустимими, однак спосіб їх подання повинен залишатися професійним і тактовним, з урахуванням особливостей кар'єрного етапу дослідника.

7. *Своєчасність*: оперативність є ключовою складовою належної практики рецензування, з огляду на роль експертних висновків у подальших етапах оцінювання. Рецензенти зобов'язані дотримуватися встановлених термінів після прийняття запрошення від ESF.

Загальні вимоги ESF до звітів з оцінки³⁵:

- *Дотримання критеріїв оцінювання та шкали оцінок*, наданих для конкретної програми; оцінювати всі необхідні критерії та не додавати міркувань, які не стосуються їх.

- *Забезпечення узгодженості оцінок та коментарів*; усі оцінки повинні бути обґрунтовані у письмових коментарях, враховуючи будь-які спеціальні інструкції від фонду. При присвоєнні оцінок рекомендується використовувати повний діапазон шкали оцінок.

- *Розгляд різноманітних наукових результатів та видів діяльності*, що мають значення для характеру запропонованого дослідження. При оцінці публікацій заявника слід зважати на їх якість, а не на кількість, або на журнали, у яких вони опубліковані.

- *Підтримання всіх суджень аргументами та доказами* з пропозиції або з інших джерел (наприклад, надавати посилання). Кількісні показники та метрики на основі авторів (наприклад, h-index) слід використовувати обережно: вони не повинні бути єдиним критерієм якості/впливу.

- *Уникати надання довгих описів або резюме пропозиції* та включати тільки дуже короткі цитати.

- *Надавати конструктивну та обґрунтовану критику*, і, якщо спеціально запитано, зворотний зв'язок, який буде корисним для заявника для покращення його пропозиції.

- *Писати простою та зрозумілою мовою*, уникати довгих речень.

- *Уникати презирливих заяв про заявника*, його запропоноване дослідження або сферу досліджень.

- *Уникати згадок про вік, національність або стать заявника*. Бути обізнаним щодо несвідомих упереджень і гендерних питань та уникати упередженої мови.

- *Під час оцінювання кількох пропозицій* у межах одного конкурсу рецензенти не повинні робити будь-які посилання або порівняння з іншими пропозиціями чи заявниками.

- *Не надавати прямих коментарів* щодо процесу оцінювання або формату бланка оцінювання у формі оцінювання. Натомість рецензенти повинні звертатися до ESF для надання своїх відгуків.

Національні політики щодо оцінювання наукових досліджень і проєктів

Підтримка ініціативи відповідального оцінювання наукових досліджень і проєктів відображена у багатьох національних політиках світового освітнього та наукового простору, а також простежується наскрізна імплементація принципів і підходів відкритої науки.

Luxemburg National Research Fund (FNR)³⁶ спільно з **DORA** розробили шість конкретних пропозицій щодо покращення відповідального оцінювання наукових проєктів та сприяння більш комплексному процесу оцінювання задля фінансування досліджень та успішного здобуття гранту. Ключовими ідеями для необхідності внесення змін до оцінювання наукових досліджень і проєктів є³⁷:

- оцінка досліджень — ключовий елемент наукової культури;

- зосередження лише на скорочених або кількісних індикаторах призводить до вузького розуміння науки;

³⁵ European Science Foundation. Guidelines for ESF Reviewers. (2025) https://www.esf.org/wp-content/uploads/2025/10/ESF-Reviewer-Full-Guidelines_v4-Oct25.pdf. P. 4-5.

³⁶ Luxemburg National Research Fund (FNR). <https://www.fnr.lu/>

³⁷ Luxemburg National Research Fund (FNR). <https://www.fnr.lu/>

- підхід до оцінювання має розвиватися через експерименти та оцінювання нових ідей;
- більш комплексна система покращить якість науки, і для цього потрібно розширити поняття наукового результату, якості та впливу.

До шести практичних порад для сприяння більш комплексному процесу оцінювання віднесено такі³⁸:

1. Узгодження прийняття рішень зі стратегічними цілями та конкретними критеріями установи, що фінансує.

2. Чітке визначення контексту і обмежень будь-яких кількісних показників, поєднуючи їх з якісними пропозиціями.

3. Урахування всього спектру відкритої науки, викладання та наставництва, служіння науковій спільноті, взаємодія з суспільством тощо.

4. Усвідомлення ненавмисних упереджень, наприклад, за статтю, етнічністю, стажем, належністю до установи, дисципліною тощо, що виникають через наукові та культурні стереотипи.

5. Сприяння особистому та груповому свідомому ставленню до своїх обов'язків експертів за відповідальне оцінювання досліджень.

6. Запобігання конфлікту інтересів та одержання роз'яснень в установи, що фінансує.

Водночас FNR³⁹ імплементує практики відкритої науки та вимагає, щоб публікації були опубліковані у журналах відкритого доступу, на платформах відкритого доступу або були доступними через сховища відкритого доступу за ліцензією Creative Commons CC BY 4.0. Відкритий доступ повинен бути наданий негайно після публікації, без будь-яких періодів затримки. Дані, що лежать в основі наукових публікацій, повинні бути доступні на момент публікації, настільки відкрито та безкоштовно, наскільки це можливо. Для всіх проектів, які отримали фінансування, має бути складено План управління даними. Від дослідників та установ очікується забезпечення збереження наукових даних шляхом їх розміщення в надійних сховищах так, щоб дані були максимально доступними, взаємодіючими та придатними для повторного використання згідно з принципами FAIR.

Процедура відбору. Кожний поданий дослідницький проект розглядають міжнародні експерти⁴⁰. FNR забезпечує відкриту та підвітну процедуру відбору. Усі заявники, незалежно від результату конкурсу, отримують узагальнені висновки зовнішньої експертизи та рішення експертної комісії щодо поданих пропозицій.

Експертне оцінювання. Після завершення прийому заявок FNR здійснює попередню перевірку їхньої відповідності формальним вимогам. Допущені проекти проходять ґрунтовну незалежну експертизу: кожен пропозицію в середньому оцінюють 2-3 міжнародні фахівці відповідної наукової галузі. Експерти діють згідно з настановами FNR та зобов'язані дотримуватися принципів конфіденційності.

Робота комісії та ухвалення рішення. На підставі письмових експертних висновків FNR формує експертні панелі за участю міжнародних експертів. Комісії здійснюють порівняльний аналіз поданих проектів у межах відповідних конкурсів, оцінюють якість рецензій та готують узагальнені аналітичні висновки. За результатами обговорення комісія формулює рекомендації щодо фінансування, тоді як остаточне рішення ухвалює Правління FNR.

Research Council of Finland (RCF)⁴¹ включила розділ «Відповідальна оцінка досліджень» як частину документа, що окреслює принципи рецензування⁴². У розділі зазначено, що організація підписала Угоду про реформування оцінки досліджень DORA і дотримується національної рекомендації Фінляндії стосовно найкращих практик оцінювання дослідників, що свідчить про готовність дотримуватися цих ініціатив у процесах оцінювання. Також наголошено про відповідальне оцінювання експертів задля врахування

³⁸ Luxembourg National Research Fund (FNR) and the Declaration on Research Assessment Group (DORA).

(2021).<https://www.fnr.lu/wp-content/uploads/2021/09/Responsible-research-assessment-DORA-FNR-1pager.png>

³⁹ Luxembourg National Research Fund. <https://www.fnr.lu/>

⁴⁰ Luxembourg National Research Fund. How we fund research. https://www.fnr.lu/wp-content/uploads/2025/10/selection-process_updated.jpg

⁴¹ Research Council of Finland. <https://www.aka.fi/en/>

⁴² Research Council of Finland. RCF review principles. <https://www.aka.fi/globalassets/10rahoitus/2025-liitteet/talvihaku-2026/rcf-review-principles-2025.pdf>

широкого спектру результатів, діяльності та практик поза публікаціями і зазначається про правильне використання кількісних показників.

Dutch research council (NWO)⁴³ та **Netherlands organisation for Health Research and Development (ZonMw)**⁴⁴ запровадили кілька практик відкритого доступу в межах своїх фінансових інструментів, зосереджуючи увагу на відкритій публікації, управлінні науковими даними, громадянській науці та інфраструктурах відкритої науки. Наприклад, NWO/ZonMw вимагають, щоб усі публікації, які підготовлені у результаті досліджень, були доступні у відкритому доступі одразу після публікації. Це стосується наукових статей, а також матеріалів конференцій, монографій та розділів у книгах. NWO/ZonMw приймають три різні шляхи відкритого доступу: Золотий, Гібридний або Зелений відкритий доступ. Крім того, у NWO/ZonMw діє політика управління даними, яка має на меті зробити наукові дані, створені в рамках проєктів, фінансованих NWO/ZonMw, максимально відкритими та відповідно до принципів FAIR. Отже, організації, які фінансують, вимагають від заявників:

- заповнити розділ управління даними при поданні заявки на грант;
- підготувати план управління даними після отримання гранту та перед початком проєкту,
- розмістити наукові дані, отримані в рамках гранту, у надійному сховищі, враховуючи принципи FAIR.

Головний пріоритет **Austrian Science Fund (FWF)**⁴⁵ – якість досліджень, що визначається на основі міжнародного процесу експертного оцінювання, та має політику відкритого доступу для рецензованих публікацій. Ключовими критеріями оцінювання є⁴⁶: якість наукового проєкту; ступінь інновацій та потенційний приріст знань; дослідницька кваліфікація всіх залучених дослідників; доцільність виконання наукового дослідження.

Як підписант Угоди про реформування оцінки досліджень DORA, FWF також доручає експертам утримуватися від використання показників, таких як імпаکت-фактори журналів, показники впливу статей або h-індекс під час оцінювання ефективності досліджень.

Дослідники наукового проєкту зобов'язані вказувати свої десять найважливіших наукових публікацій, а також десять найбільш значущих додаткових наукових досягнень, таких як: вільно доступні наукові дані, включаючи програмне забезпечення та коди, нагороди, виступи на конференціях, ключові лекції, значущі наукові проєкти, діяльність у рецензуванні, підтримка молодих науковців, виставки, взаємодія з суспільством (включаючи громадянську науку або трансдисциплінарну діяльність), науково-популярна комунікація, передача знань, ліцензії чи патенти, а також надати постійний ідентифікатор або посилання на кожне наукове досягнення.

Hungarian Research Network (HUN-REN)⁴⁷ використовує кілька категорій, призначених для демонстрації ширшого спектра наукових результатів, діяльності та кар'єрних траєкторій. Категорії включають⁴⁸: наукові результати поза межами публікацій, викладацьку та освітню діяльність, наставництво та підтримку молодих науковців, суспільний та економічний вплив, міжнародну та національну співпрацю, досвід у залученні фінансування та грантів, нагороди, визнання та професійну діяльність.

Наукові проєкти, заявки, отримані **Knowledge Foundation in Sweden**⁴⁹ (KKS), розглядаються та оцінюються впродовж кількох етапів, що дає змогу фінансувати понад 20 закладів вищої освіти Швеції. До чотирьох основних критеріїв оцінювання належать⁵⁰: внесок у розвиток дослідницького та освітнього середовища; наукова/художня якість;

⁴³ Dutch research council (NWO), Open Science policy: <https://www.nwo.nl/open-science>

⁴⁴ Netherlands organisation for Health Research and Development (ZonMW), Knowledge development: <https://www.zonmw.nl/en/about-zonmw/knowledge-development>

⁴⁵ Austrian Science Fund. <https://www.fwf.ac.at/en/>

⁴⁶ General Principles of the FWF Decision Making Procedure. (2025). https://www.fwf.ac.at/fileadmin/Website/Dokumente/Foerdern/fwf_decision_making_procedure.pdf

⁴⁷ Hungarian Research Network. <https://hun-ren.hu/home>

⁴⁸ HUN-REN Welcome Home and Foreign Researcher Recruitment Programme. <https://hun-ren.hu/welcome-home-programme/hun-ren-welcome-home-and-foreign-researcher-recruitment-programme-107548>

⁴⁹ Knowledge Foundation in Sweden. <https://www.kks.se/en/start-en/>

⁵⁰ Knowledge Foundation in Sweden. Preparation and assessment. <https://www.kks.se/en/funding-and-assessment/preparation-and-assessment/>

переваги для ділових партнерів; впровадження. Задля рекомендації дослідницької пропозиції необхідно досягти достатнього рівня за всіма чотирма критеріями.

У *Berlin Institute of Health / Berlin Charité MERIT Projects*⁵¹ розроблено інструмент оцінювання на основі структурованих шаблонів «Проекти MERIT» та відповідних методичних вказівок для оцінки, який орієнтований на якісне, чесне та прозоре оцінювання досліджень у процесах внутрішнього фінансування⁵². Віддається перевага якісній оцінці (операціоналізованій як «сильна»–«середня»–«слабка») порівняно з кількісним оцінюванням, щоб уникнути хибної точності та сприяти рефлексивній, змістовній оцінці.

WT BIH MERIT⁵³ — це науково обґрунтований, ітеративний проєкт із політикою реалізації, який має на меті покращити оцінювання досліджень шляхом впровадження показників надійності та відтворюваності («критерії QUEST») та надійних і прозорих оцінок в інституційну оцінку досліджень з фінансування, набору та докторської програми в BIH/Charité. Показники надійності та відтворюваності — це набір критеріїв, які використовуються для оцінювання досліджень, тоді як рекомендації щодо належної практики оцінки мають на меті вдосконалити спосіб, у якому рецензенти відбирають осіб або проєкти.

Головною винагородою є стимулювання та відокремлення надійних і відтворюваних досліджень за допомогою структурованих оцінок, щоб підвищити ймовірність проведення орієнтованих на використання трансляційних досліджень у BIH/Charité.

Належна практика оцінювання спрямована на підвищення прозорості та підзвітності органів управління протягом усього процесу подання заявки та відбору. Застосування критеріїв QUEST як додаткового стовпа оцінки досліджень у поєднанні з надійними та відтворюваними процедурами оцінювання може змінити процеси відбору в бік більш надійних та відтворюваних досліджень. Критерії QUEST стосуються механізмів надійних та відтворюваних досліджень⁵⁴:

- 1) встановлення пріоритетів;
- 2) стратегії встановлення наукової точності;
- 3) стратегії забезпечення прозорості та поширення результатів;
- 4) залучення зацікавлених сторін.

Вони є новим, додатковим інструментом для оцінювання проєктних пропозицій і публікацій. Керівні принципи GEP спрямовані на покращення процесу відбору шляхом більшої прозорості, підзвітності та надійності наукових досліджень та проєктів.

*Portuguese Foundation for Science and Technology (FCT)*⁵⁵ передбачає окремі вимоги для оцінювання науково-дослідних та технологічних проєктів (Scientific Research and Technological Development, SR&TD), які спрямовані на оригінальні та актуальні наукові питання або концепції з використанням міжнародних стандартів як орієнтира, що роблять значний внесок у розвиток знань і вдосконалюють показники досягнення наукового результату упродовж реалізації, та дослідницьких проєктів (Проекти PEX), що зосереджуються на оригінальних проєктах для науковців початкового етапу кар'єри або на ідеях чи концепціях з високим ступенем новизни, які демонструють трансформаційний потенціал у порівнянні з попередньою роботою, для більш досвідчених дослідників.

Оцінювання зосереджено на актуальності та якості наукових досліджень і проєктів за такими критеріями⁵⁶ (табл. 1):

Таблиця 1

Критерії та оцінювання наукових досліджень та проєктів

⁵¹ Berlin Institute of Health (BIH). <https://www.bihealth.org/en/about-us/mission-and-strategy>

⁵² Kip M. WT BIH MERIT. Implementing mechanisms of robustness and transparency into the assessments of translational research (2025). <https://www.bihealth.org/en/notices/wt-bih-merit>

⁵³ WT BIH MERIT. <https://www.bihealth.org/en/translation/innovation-enabler/quest-center/projects/project/wt-bih-merit>

⁵⁴ Kip, M. (2025). Structured project templates with integrated responsible research & innovation (RRI) and open sciences (OS) criteria and corresponding assessment aids for reviewers for (intramural) research funding lines at Charité and BIH. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14609457>

⁵⁵ Portuguese Foundation for Science and Technology. <https://www.fct.pt/en/>

⁵⁶ R&D Projects in All Scientific Domains 2025. Guide For Peer Reviewers. <https://www.fct.pt/en/concursos/concurso-de-projetos-i-d-em-todos-os-dominios-cientificos-2025>. P. 4.

Наукові дослідження та технологічний розвиток (SR&TD)				Дослідницькі проекти (Проекти PEX)		
A	A1	A2	40%	A1	A2	40%
	Наукова цінність	Інноваційний характер проекту з міжнародної точки зору		Наукова цінність	Інноваційний характер проекту з міжнародної точки зору	
B	B1	B2	30%	B1	B2	30%
	Наукова цінність головного виконавця	Дослідницька команда		Наукова цінність головного виконавця, включаючи вплив виконання проекту на розвиток кар'єри головного виконавця та/або його наукову діяльність	Дослідницька команда	
C	Реалістичність плану роботи (включаючи його планування) та очікувані показники, а також відповідність бюджету		30%	Реалістичність плану роботи (включаючи його планування) та очікувані показники, а також відповідність бюджету		30%

Джерело: складено автором на основі⁵⁷

MP для обох типів розраховується за формулою:

$$MP = 0,40 (0,50 A1 + 0,50 A2) + 0,30 (0,60 B1 + 0,40 B2) + 0,30 C_i$$

Методологія відбору та ранжування заявок базується на показнику «Значущість проекту» (MP), який ґрунтується на відповідних критеріях оцінки:

Інноваційність (критерій А) \neq Реалістичність (критерій С): Критерій А - Що пропонується (цінність, амбіційність, оригінальність). Критерій С - Наскільки це здійснено (планування, ресурси, реалізація).

Під час оцінки Критерію А «Наукова цінність (A1) та інноваційний характер (A2) проекту з міжнародної точки зору» рецензенти повинні враховувати такі аспекти (але не обмежуючись ними)⁵⁸:

- Стандарти оцінки: Оцінювання має враховувати наукову цінність та інноваційність пропозиції у порівнянні з провідними світовими практиками та її відповідність міжнародним стандартам якості. Для проектів, орієнтованих на проблеми, специфічні для Португалії, експерти можуть окреслювати унікальні особливості португальського контексту як пояснювальний фон, а не як критерій міжнародної значущості.

⁵⁷ R&D Projects in All Scientific Domains 2025. Guide For Peer Reviewers. <https://www.fct.pt/en/concursos/concurso-de-projetos-i-d-em-todos-os-dominios-cientificos-2025>. P. 8.

⁵⁸ R&D Projects in All Scientific Domains 2025. Guide For Peer Reviewers. <https://www.fct.pt/en/concursos/concurso-de-projetos-i-d-em-todos-os-dominios-cientificos-2025>. P. 8.

- Орієнтація на амбіційність, оригінальність та типи інновацій: Оцінювання має зосереджуватися на оригінальності запропонованих концепцій і підходів, а не на їх поступовому доповненні до наявних досліджень. Амбітні цілі є цінними за умови належного наукового обґрунтування та реального потенціалу проривного внеску у переосмислення сучасного рівня знань. Слід визнавати концептуальні, методологічні, прикладні й міждисциплінарні інновації, а також оцінювати відтворюваність запропонованої роботи.

- Оцінювання цілісного впливу: Оцінювати потенційний масштаб та обсяг впливу на розвиток знань, економічні, технологічні та соціальні сфери. Ураховувати, що фундаментальні дослідження можуть мати довгостроковий, а не швидкий вплив.

Загальні настанови щодо оцінки критерію В «Наукова цінність головного виконавця, включаючи вплив виконання проекту на розвиток кар'єри головного виконавця та/або його наукову діяльність (B1) та дослідницької команди (B2)» Відповідно до зобов'язань FCT щодо Угоди про реформування оцінки досліджень, встановленої Коаліцією за просування оцінки досліджень (CoARA), членам експертних комісій рекомендується не використовувати метрики як заміник виміру якості окремих результатів та внеску заявника. Під час оцінювання цього критерію експертна комісія має враховувати, серед інших, такі аспекти⁵⁹:

- *Орієнтація на якість замість кількості*: оцінювати актуальність, вплив та якість наукових результатів, а не підрахунок публікацій або цитувань.

- *Оцінювання різноманітних внесків та кар'єрних шляхів*: врахування різних кар'єрних траєкторій, включаючи перерви та зміни працевлаштування, а також багатогранних внесків поза межами традиційних публікацій, зокрема набори даних, програмне забезпечення, практики відкритої науки, наставництво, залучення громадськості.

- *Урахування галузевих відмінностей*: адаптація оцінювання до специфіки наукової галузі та підгалузі, визнаючи, що різні дисципліни мають власні наукові практики, типи результатів та терміни впливу.

- *Оцінювання контекстне*: розгляд етапу кар'єри, наукового середовища та доступних ресурсів під час оцінювання внесків головного дослідника та команди.

Загальні рекомендації щодо оцінки критерію С «Реалістичність плану роботи (включаючи його планування) та очікувані показники, а також відповідність бюджету». При оцінюванні здійсненості за моделлю одноразової суми рецензенти повинні враховувати⁶⁰: модель одноразової суми та структуру завдання; адекватність і узгодженість бюджету; колаборативні інституції (за наявності); етику (за наявності) тощо.

У **США National Institutes of Health (NIH)**⁶¹, починаючи з січня 2025 р., оцінювання наукових проектів запроваджено спрощену структуру рецензування. Попередні критерії експертного оцінювання (значущість, інноваційність, підхід, дослідник та середовище) реорганізовані у три блоки, щоб допомогти рецензентам зосередитися на ключових питаннях, які визначають наукову цінність. Експерти будуть враховувати всі три фактори при визначенні загальної оцінки впливу:

1. Важливість дослідження на основі значущості та інноваційності наукового проекту.

2. Дотримання наукової строгості та успішність реалізації дослідницького проекту через необхідні використані підходи.

3. Компетентність та ресурси крізь призму оцінювання інформації про дослідників та середовище.

У **Канаді** усі три федеральні дослідницькі ради National Research Council Canada (NRC), Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC) та Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) підтримують ініціативу DORA стосовно досконалості досліджень та інклюзивних інновацій, є її учасниками, переосмислили критерії якості досліджень та відмовилися від бібліометрії, цитувань і h-індексу відповідно до принципів DORA⁶². Зокрема, під час проведення експертизи наукових досліджень і проектів у **Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC)** керівними принципами є оцінювання внеску у

⁵⁹ R&D Projects in All Scientific Domains 2025. Guide For Peer Reviewers. <https://www.fct.pt/en/concursos/concurso-de-projetos-i-d-em-todos-os-dominios-cientificos-2025>. P. 11.

⁶⁰ R&D Projects in All Scientific Domains 2025. Guide For Peer Reviewers. <https://www.fct.pt/en/concursos/concurso-de-projetos-i-d-em-todos-os-dominios-cientificos-2025>. P. 12.

⁶¹ NIH Central Resource for Research Grants and Funding Information. <https://grants.nih.gov/>

⁶² Government of Canada. <https://nrc.canada.ca/en/corporate/research-excellence>

наукове дослідження і проєкт та внесок у навчання і наставництво, відповідно внески оцінюються за їхньою якістю та впливом. Загалом розглядаються різноманітні форми внесків у наукове дослідження і проєкт — від публікацій, розробки інструментів і програмного забезпечення, створення наборів даних, патентів і авторських прав до комунікації досліджень для спеціалізованої та неспеціалізованої аудиторії, залучення до громадянської науки, прогрес у сфері рівності, різноманіття, інклюзії та доступності в дослідницькій екосистемі.

Для оцінювання *якості внеску у наукове дослідження та проєкт* використовуються такі показники⁶³:

- урахування EDI (рівності, різноманітності та і інклюзивності) у всіх аспектах дослідницького процесу;
- новизна, креативність та/або інновації у методології та/або застосуванні досліджень;
- відповідальне та етичне проведення досліджень, включно з чесним і продуманим дослідженням; відданість безпеці, захисту та цілісності; дотримання професійних стандартів і узгодження досліджень із потребами, визначеними спільнотою;
- відповідна та ретельна методологія (з використанням відповідної статистики та відтворюваності);
- прозорість і доступність результатів та відповідне управління даними (протоколи відкритої науки та/або управління даними корінних народів);

Для оцінювання *впливу внеску у наукове дослідження та проєкт* визначальними є наступні індикатори⁶⁴:

- прийняття та використання результатів досліджень зацікавленими сторонами, включаючи членів наукової спільноти, відповідних партнерів, конкретних спільнот або інших, хто може отримати користь від досліджень;
- досягнення до примирення та деколонізації досліджень;
- досягнення найсучаснішого рівня досліджень або технологічної готовності;
- внесок в економічний розвиток або екологічні чи соціальні інновації на місцевому, регіональному, національному чи міжнародному рівні(ях);
- підвищення рівноправної та інклюзивної участі в дослідницькій екосистемі
- підвищення громадського розуміння, використання та/або інтересу до певних аспектів природничих наук і інженерії (NSE);
- вплив на поточну політику, керівні принципи, нормативні акти, закони, стандарти та/або практику;
- вплив на спрямованість або діяльність в громаді чи цільових партнерах.

Внески на навчання та наставництво, зокрема їхня якість та вплив, використовуються для оцінювання здатності заявника(ів) підтримувати запропоновані навчальні та наставницькі заходи, а також для оцінювання досконалості. NSERC приділяє велику увагу забезпеченню високоякісної підготовки та наставництва для всього персоналу, залученого до досліджень, щоб підтримувати та надихати людей критично мислити, створювати та застосовувати знання на благо Канади⁶⁵.

До показників, які ураховуються під час оцінювання *якості внеску в навчання та наставництво*, віднесено⁶⁶:

- консультації консультування та підтримка, пов'язані з навчанням та професійною орієнтацією, включаючи нетворкінг, розробку пропозицій та заявок, ефективну співпрацю та подолання міжособистісних конфліктів;

⁶³ Natural Science and Engineering Research Council (NSERC) of Canada, Guidelines on the assessment of contributions to research, training and mentoring, 2024: <https://nserc-crsng.canada.ca/en/guidelines-assessment-contributions-research-training-and-mentoring>

⁶⁴ Natural Science and Engineering Research Council (NSERC) of Canada, Guidelines on the assessment of contributions to research, training and mentoring, 2024: <https://nserc-crsng.canada.ca/en/guidelines-assessment-contributions-research-training-and-mentoring>

⁶⁵ Natural Science and Engineering Research Council (NSERC) of Canada, Guidelines on the assessment of contributions to research, training and mentoring, 2024: <https://nserc-crsng.canada.ca/en/guidelines-assessment-contributions-research-training-and-mentoring>

⁶⁶ Natural Science and Engineering Research Council (NSERC) of Canada, Guidelines on the assessment of contributions to research, training and mentoring, 2024: <https://nserc-crsng.canada.ca/en/guidelines-assessment-contributions-research-training-and-mentoring>

- врахування EDI в усіх аспектах навчання та наставництва;
- надання відповідного навчання, що відповідає галузі дослідження, етапу навчання та можливостям стажера;
- ознайомлення та усвідомлення стажерів із різноманітними дослідницькими (включаючи міждисциплінарні дослідження) середовищами та канадською і міжнародною спільнотами через конференції, співпрацю, партнерства та можливості обміну;
- ознайомлення стажерів з неакадемічним робочим середовищем через співпрацю, партнерство або інтегроване навчання з роботою в організаціях та громадах приватного, державного чи некомерційного сектору;
- передача дослідницьких та/або професійних навичок і знань, включаючи можливість участі у внеску в дослідження.

Показники впливу внеску в навчання та наставництво включають⁶⁷:

- внесок висококваліфікованих фахівців (HQP) у NSE, урахуваючи посилення потенціалу в дослідницькій екосистемі;
- розвиток HQP у навчанні або кар'єрі, в рамках або за межами академічних кіл та/або національної освіти (NSE);
- збільшення EDI у дослідницькій екосистемі, включаючи посилену залученість та утримання недостатньо представлених груп у NSE;
- стимулювання інтересу канадської громадськості до NSE, включаючи заохочення наступного покоління студентів до розгляду кар'єри в NSE.

Отже, канадська система оцінювання наукових досліджень і проєктів орієнтована на комплексний, відповідальний і суспільно значущий підхід до дослідницької діяльності згідно з принципами відкритої науки.

Аналіз наукових праць щодо оцінювання наукових досліджень і проєктів

У сучасних умовах трансформації дослідницького простору простежуються розгорнуті дискусії стосовно оцінювання наукових досліджень і проєктів на основі принципів і підходів відкритої науки. На нашу думку, передусім заслуговують на увагу глибоко обґрунтовані науково-аналітичні матеріали і звіти із зазначеної проблеми.

1) **A. Rushforth, G. Sivertsen, J. Wilsdon, A. Bin, C. Firth, C. Fraser** et al. здійснили аналіз національних систем у 13 країнах (Аргентина, Австралія, Бразилія, Чилі, Китай, Колумбія, Індія, Італія, Мексика, Нідерланди, Норвегія, Польща, Великобританія) і розробили типологію⁶⁸, яка розширює наявні підходи до порівняльного аналізу зазначених систем оцінювання досліджень. По-перше, вона створює сучасну аналітичну рамку для зіставлення систем за трьома парадигмами ефективності, а також за основними й додатковими аспектами оцінювання, що полегшує міжсистемні порівняння. По-друге, дослідження охоплює широкий спектр країн із різними моделями ex-post оцінки, включно з системами, орієнтованими не лише на фінансування, а й на стратегічні рекомендації, що дає змогу сформулювати комплексне бачення управління фінансуванням, ефективністю та якістю досліджень. По-третє, вибірка дає змогу глибше проаналізувати індивідуально-орієнтовані системи оцінювання, поширені насамперед у Латинській Америці, але недостатньо представлені в порівняльній літературі. По-четверте, міжнародна співпраця з дослідниками з тринадцяти країн забезпечила використання широкого масиву емпіричних і контекстуальних джерел різними мовами, що виходить за межі традиційних оглядів літератури.

Довготривалий аналітичний підхід (2010–2024) дав змогу авторам простежити еволюцію обґрунтувань і очікувань національних систем оцінювання та виявити послідовне формування трьох парадигм: дисциплінарної, парадигми досконалості та новітньої парадигми відповідальної оцінки досліджень (RRA). При цьому, на думку дослідників,

⁶⁷ Natural Science and Engineering Research Council (NSERC) of Canada, Guidelines on the assessment of contributions to research, training and mentoring, 2024: <https://nserc-crsng.canada.ca/en/guidelines-assessment-contributions-research-training-and-mentoring>

⁶⁸ Rushforth, A., Sivertsen, G., Wilsdon, J., Bin, A., Firth, C., Fraser, C., et al. (2025). A new typology of national research assessment systems: continuity and change in 13 countries. RoRI Working Paper No.15. Research on Research Institute. Preprint. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.29041787.v4>

перехід між ними не мав лінійного характеру: нові ідеї нашаровуються на попередні, формуючи гібридні системи з поєднанням різних парадигмальних елементів.

Проведений А. Rushforth, G. Sivertsen, J. Wilsdon, A. Bin, C. Firth, C. Fraser et al. аналіз засвідчив, що RRA перебуває на ранній стадії розвитку, є нерівномірно поширеною та сильно залежною від національного контексту. Відмінності у темпах і напрямках адаптації свідчать про потенційний критичний період у найближчі 5–10 років, коли системи або інтегруватимуть цю парадигму, або розвиватимуться альтернативними шляхами. Загалом результати застерігають від спрощеного трактування змін: попри окремі випадки згортання чи запуску нових систем, домінує тенденція до їх консолідації та поступових, асиметричних трансформацій, а не радикального зламу.

Ключовим викликом для майбутніх реформ залишається операціоналізація принципів RRA через надійні критерії, методи та показники оцінювання, а також узгодження нової парадигми з усталеними підходами дисциплінарності та досконалості. Це потребує подальших емпіричних і теоретичних досліджень, зокрема в межах міжнародних реформаторських ініціатив. Майбутні наукові пошуки мають розширити географію аналізу та зосередитися на практичних наслідках упровадження RRA, з урахуванням національних пріоритетів і стратегічних особливостей, а не через механічне наслідування універсальних моделей. Запропонована типологія створює підґрунтя для міждержавного взаємного навчання та сприяє більш контекстно чутливому ухваленню рішень у сфері оцінювання та фінансування досліджень.

2) За результатами аналізу 10 провідних міжнародних фондів та організацій (Independent Research Fund Denmark, Villum Foundation, Velux Foundation, Novo Nordisk Foundation, Augustinus Foundation, German Research Foundation, Volkswagen Stiftung, Riksbankens Jubileumsfond, Wellcome Trust, The Health Foundation) із фінансування досліджень **D. Pedersen, U. Gensby, J. Hedegaard, O. Hansen, J. Theilgaard, & K. Bennike**⁶⁹ представили звіт про різні підходи до оцінювання дослідницьких проєктів в контексті активних дискусій щодо відповідальної оцінки досліджень та відповідності глобальним тенденціям реформування оцінювання передусім з урахуванням зобов'язань CoARA. До ключових критеріїв авторами віднесено⁷⁰:

- принципи та процес оцінювання: експертне оцінювання; участь зовнішніх експертів; прозорість прийняття рішень; заходи для забезпечення справедливості та управління конфліктами інтересів; а також ступінь діалогу або ітерація між заявниками та рецензентами;

- використання кількісних і якісних показників: використання журнальних метрик (обмеження чи посилення), визнання різноманітного внеску, використання структурованих шаблонів для резюме учасників проєкту, їхні результати та компетентності.

- різноманіття, рівність та інклюзія: склад команди проєкту, гендерний баланс та інклюзивність у критеріях оцінювання, що включає усталені політики та нові практики;

- політики відкритої науки та відкритого доступу: публікації з відкритим доступом, відкриті дані, плани з управління даними, прозорість методів та визнання відкритих внесків,

- дослідницьке середовище та культура.

Встановлено, що всі проаналізовані фінансові організації розглядають експертне оцінювання як ключовий механізм відбору грантових заявок, незалежно від його організаційних форм — від індивідуальних рецензій до багатоступеневих панельних процедур. Якісна оцінка залишається провідним підходом. Окремі міжнародні донори (Wellcome Trust, German Research Foundation) відмовилися від використання журнальних метрик і вимагають контекстуалізованого опису наукових внесків, інші застосовують традиційні критерії з кількісними показниками. Відмінною є ступінь узгодженості з міжнародними реформаторськими ініціативами (CoARA, DORA): низка фондів активно

⁶⁹ Pedersen, D.B., Gensby, U., Hedegaard, J., Hansen, O. K., Theilgaard, J. B., & Bennike, K. B. (2025). Emerging Practices in Research Assessment: Cross-Case Analysis of 10 International Funders. Evidence Report produced for the EU Presidency High-Level Conference on Reforming Research Assessment (CeRRA). <https://www.cerra.aau.dk>.

⁷⁰ Pedersen, D.B., Gensby, U., Hedegaard, J., Hansen, O. K., Theilgaard, J. B., & Bennike, K. B. (2025). Emerging Practices in Research Assessment: Cross-Case Analysis of 10 International Funders. Evidence Report produced for the EU Presidency High-Level Conference on Reforming Research Assessment (CeRRA). <https://www.cerra.aau.dk>

інтегрує їхні принципи у політики рецензування, натомість деякі спонсори, не беручи участі в зазначених ініціативах, застосовують елементи відповідального оцінювання.

Дослідниками з'ясовано, що політика відкритої науки є варіативною: від усталених вимог щодо відкритого доступу, обміну даними та планів управління даними до загальних рекомендацій без обов'язкових норм. Водночас більшість грантодавачів переглядають свої підходи з урахуванням питань безпеки та цілісності даних. Принципи різноманітності, рівності та інклюзії задекларовані всіма донорами, однак рівень їх формалізації коливається — від чітких гендерних правил для експертних комісій до загальної інтеграції в організаційні стратегії. Окремі спонсори також визнають ширший спектр наукових внесків поза межами публікацій, хоча такі підходи здебільшого залишаються фрагментарними.

3) Розглядаючи методи якісної оцінки досліджень та інновацій *P. Gillet, Y. Caristan, P. Levy, C. Cherbut, V. Perdereau* виділяють чотири основні переваги та чотири принципи обмеження⁷¹:

– Ключовою перевагою якісних методів є їхня здатність забезпечувати поглиблений і контекстуалізований аналіз механізмів і результатів політики у сфері досліджень та інновацій, спираючись на експертні знання й первинну інформацію, що дає змогу інтерпретувати кількісні дані та виявляти кращі практики, виклики й можливості.

– Якісні огляди зазвичай залучають різноманітні групи стейкхолдерів і перспективи, сприяючи діалогу, взаємному навчанню та спільному продукуванню знань, що, як демонструють огляди інноваційної політики ОЕСР, є критично важливим для формування глибокого й комплексного розуміння національних інноваційних систем.

– Якісні оцінки підтримують системний підхід до політики у сфері досліджень та інновацій, оскільки дають змогу врахувати взаємодію різних інструментів, учасників і контекстів та сформувані цілісне розуміння відповідних процесів і результатів.

– На відміну від кількісних інструментів, якісні методи вирізняються високою гнучкістю та адаптивністю, оскільки можуть коригуватися впродовж оцінювання для врахування нових викликів і зворотного зв'язку, що, зокрема, продемонстровано в тематично сфокусованих оглядах промислових систем POINT.

Ураховуючи це, якісні методи оцінювання є особливо придатними для цілісного аналізу національних систем досліджень та інновацій, охоплюючи інституційні засади, політики, регуляторні та управлінські механізми, що набуває особливого значення в умовах зростання ролі трансформаційних інновацій, які потребують скоординованої участі широкого кола стейкхолдерів і рівнів урядування задля досягнення суспільно значущих цілей.

Водночас якісні методи оцінювання політики у сфері досліджень та інновацій мають суттєві методологічні обмеження⁷²:

- залежність від експертних суджень, що створює ризик упередженості та суб'єктивних інтерпретацій, навіть за умови залучення різнопрофільних і незалежних експертних груп;

- якісні методи часто піддаються критиці через високу трудомісткість і значні фінансові витрати, що наочно ілюструє британська Рамка досконалості досліджень (REF), яка, попри використання експертної оцінки для розподілу державного фінансування університетів, зазнавала зауважень як щодо надмірної вартості, так і щодо ризиків суб'єктивної упередженості;

- якісні методи можуть мати обмежену надійність через недостатню порівнянність, відтворюваність і прозорість процедур, що, зокрема у випадку REF, викликало зауваження щодо залежності фінансових рішень від частково довільних або непрозорих експертних оцінок;

- якісні огляди ускладнюють міждержавне порівняння результатів, оскільки, на відміну від кількісних індикаторів, вони не ґрунтуються на стандартизованих аналітичних рамках і є контекстуально та мовно специфічними, що обмежує можливості узагальнення,

⁷¹ Philippe Gillet, Yves Caristan, Patrick Levy, Christine Cherbut, Véronique Perdereau (2023). Mission sur l'écosystème de la recherche et de l'innovation (2023). <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2023-06/rapport---mission-sur-l-cosyst-me-de-la-recherche-et-de-l-innovation-28193.pdf> . C.4.

⁷² Philippe Gillet, Yves Caristan, Patrick Levy, Christine Cherbut, Véronique Perdereau (2023). Mission sur l'écosystème de la recherche et de l'innovation (2023). <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2023-06/rapport---mission-sur-l-cosyst-me-de-la-recherche-et-de-l-innovation-28193.pdf> . C.4-5.

синтезу та зіставлення висновків попри наявні спроби дослідження інституційних механізмів управління дослідженнями та інноваціями в різних країнах.

Отже, попри здатність якісних методів відображати важливі виміри ефективності досліджень та інновацій, зокрема управлінські й інституційні аспекти, недостатня порівнянність і узагальнюваність їх результатів обмежує аналітичну валідність, що зумовлює потребу в подальшій розробці більш систематизованих і вдосконалених підходів до якісного оцінювання.

Попри ключову роль оцінювання інструментів політики у сфері досліджень та інновацій (R&I) для підвищення ефективності відповідних систем, наявні підходи моніторингу й оцінювання мають суттєві методологічні обмеження: зокрема, кількісні методи й табло показників забезпечують зрозумілу комунікацію для політиків, проте спираються на вузький набір індикаторів, недостатньо враховують контекстуальну специфіку, не дають змоги чітко визначати пріоритети втручання і подекуди позбавлені належної прозорості та підзвітності.

Якісні підходи є більш придатними для аналізу контекстно зумовлених регуляторних, інституційних і управлінських особливостей систем досліджень та інновацій, однак через обмежену порівнянність і структурну узгодженість, зумовлені переважно характером аналізу, їхня аналітична сила зростає лише у поєднанні з кількісними методами, які на практиці рідко застосовуються комплексно, що знижує загальну валідність оцінювання.

P. Gillet, Y. Caristan, P. Levy, C. Cherbut, V. Perdereau запропонували інноваційний підхід до оцінювання ефективності досліджень та інновацій у ЄС, що поєднує кількісні індикаторні з якісними оглядами шляхом систематичного семантичного аналізу повторюваних звітів (зокрема ERAWATCH і RIO) з метою виявлення контекстуальних управлінських нюансів і формування більш порівнюваного та результативного інструменту політичної оцінки, обґрунтованого трьома групами висновків. Перевага запропонованого підходу полягає в тому, що систематична, узгоджена та порівнювана агрегація якісних звітів R&I (зокрема ERAWATCH і RIO) із застосуванням семантичного аналізу трансформує їх із окремих описових інструментів на потужний механізм безперервного моніторингу, міждержавного бенчмаркінгу та комплексного оцінювання політики, здатного виявляти контекстуальні виклики й тенденції та доповнювати кількісні оцінки ефективності.

На думку авторів, припинення підготовки таких звітів спричинило б істотні аналітичні втрати для комплексного розуміння політики досліджень та інновацій у ЄС, оскільки міг зникнути інструмент щорічного систематизованого міждержавного виявлення ключових проблем, зокрема у сфері управління та інституцій, що є критично важливими для формування інноваційних рамок на системному рівні, у зв'язку з чим доцільним видається створення оновленої обсерваторії ЄС з досліджень та інновацій, заснованої на мережі національних експертів, яка забезпечувала б регулярний якісний аналіз національних тенденцій і політичних відповідей із застосуванням колективної експертизи для мінімізації суб'єктивних упереджень⁷³.

Оцінювання наукових досліджень і проєктів на основі принципів і підходів відкритої науки в Україні

Питання про оцінювання наукових досліджень і проєктів на основі принципів і підходів відкритої науки в Україні регламентується Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», постановами Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання грантової підтримки наукової і науково-технічної діяльності за рахунок коштів державного бюджету» від 21 серпня 2019 р. № 776, «Про затвердження Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень проєктів з виконання наукових досліджень і розробок» від 27 грудня 2019 р. № 1170 (із змінами), «Про затвердження Порядку надання грантової підтримки наукової і науково-технічної діяльності за рахунок коштів державного бюджету» від 21 серпня 2019 р. № 776, наказом МОН України «Про

⁷³ Philippe Gillet, Yves Caristan, Patrick Levy, Christine Cherbut, Véronique Perdereau (2023). Mission sur l'écosystème de la recherche et de l'innovation (2023). <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2023-06/rapport---mission-sur-l-cosyst-me-de-la-recherche-et-de-l-innovation-28193.pdf>. C.13.

проведення у 2025 році конкурсного відбору проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень, виконавцям яких є працівник закладів вищої освіти та наукових установ, що належать до сфери управління МОН, а також працівники наукових установ НАН України, які беруть участь у проведенні комплексних міжвідомчих досліджень» від 24 вересня 2025 р. № 1281».

У Національному фонді досліджень України науковий проєкт оцінюється за такими критеріями з відповідними ваговими коефіцієнтами⁷⁴:

- якість запланованого дослідження;
- значущість проєкту для подальшого розвитку науки / техніки / технологій / суспільства (відповідно до спрямування проєкту);
- якість і реалістичність запропонованого плану виконання проєкту;
- науковий доробок виконавців проєкту.

Таблиця 2

Критерії оцінювання наукових досліджень і проєктів на основі принципів і підходів відкритої науки в Україні

Національний фонд досліджень України		Міністерство освіти і науки України	
Критерії та підкритерії		Критерії та підкритерії	
1. Якість запланованого дослідження	1.1. Мотивація і обґрунтованість наукової концепції:	1. Якість запланованого дослідження	1.1. Ступінь відповідності/невідповідності тематики проєкту тематичним напрямам Конкурсу
	1.2. Новизна наукових ідей (у тому числі з позицій міждисциплінарності у разі, якщо дослідження має мультидисциплінарний характер).		1.2. Подана вичерпні інформація про сучасний стан проблеми, на вирішення якої направлений проєкт. Надане порівняння з існуючими аналогами та показано переваги нового підходу до вирішення поставлено проблеми. Надано стислий перелік основних положень, які автори проєкту вважають ключовими і на вирішення яких направлений проєкт. Наведено вичерпний список посилань.
	1.3. Ясність та актуальність сформульованої мети і завдань дослідження		1.3. Сформульовано мету проєкт та детально описані завдання, які поставлені для досягнення мети. Ідентифіковано показники, за якими може бути оцінена повнота досягнення мети та виконання завдань.

⁷⁴ Національний фонд досліджень України. Порядок проведення наукової і науково-технічної експертизи проєктів та розгляду заявок на одержання грантової підтримки, що подаються до Національного фонду досліджень України, затверджений рішенням Наукової ради Національного фонду досліджень України від 30 жовтня 2025 р., протокол засідання № 30. https://nrfu.org.ua/wp-content/uploads/2025/11/poryadok-provedennya-ekspertyzy_25.11.pdf

Національний фонд досліджень України		Міністерство освіти і науки України	
Критерії та підкритерії		Критерії та підкритерії	
	1.4. Адекватність запропонованих підходів та методів дослідження, їхня відповідність меті та завданням проєкту.		1.4. Описана та пояснена загальна методологія, яка буде використана для вирішення завдань проєкту, включаючи концепції, моделі та припущення, які лежать в основі роботи. Надано пояснення того, як методологічні підходи дозволять досягнути цілей проєкту. Описана загальна концепція виконання проєкту та підходи до його реалізації.
	-		1.5. Описано, як відповідні практики відкритої науки реалізуються як невід’ємна частина запропонованої методології. Показано, як вибір практик та їх впровадження адаптовані до характеру роботи, щоб підвищити шанси досягнення проєктом своїх цілей. Описано, в який спосіб буде забезпечений відкритий доступ до результатів проєкту. Наявні затверджені у ЗВО/НУ стратегічні документи задля відкритої науки. Вказано, в який спосіб проєкт буде сприяти їх реалізації.
	-		1.6. Описано процес управління науковими даними, включно з їх отриманням, зберіганням та використанням. Сказано, яким чином дані будуть використовуватися від час та після завершення дослідження. Описано, як управління даними відповідає принципам FAIR (Findability, Accessibility, Interoperability, Reusability), зокрема щодо інтероперабельності та повторного використання даних

Національний фонд досліджень України		Міністерство освіти і науки України	
Критерії та підкритерії		Критерії та підкритерії	
2. Значущість проєкту для подальшого розвитку науки / техніки / технологій / суспільства (відповідно до спрямування проєкту)	2.1. Потенційна важливість очікуваних результатів та отримання нових знань, розбудова нових підходів і технологій та/або їхнє значення для розв'язання актуальних практичних наукових / технічних / суспільних проблем.	2. Значущість проєкту для подальшого розвитку науки / техніки / технологій / суспільства	2.1. Надано опис ключових результатів проєкту та описано їх потенціал для впровадження. Вказано TRL результатів проєкту на момент його завершення, які підтверджують прикладну складову результатів дослідження.
	2.2. Ефективність та доречність запланованих шляхів оприлюднення/ використання результатів дослідження (очікувані фахові публікації, патенти, виступи на міжнародних наукових конференціях, поширення результатів дослідження серед громадськості).		2.2. Детально описано вплив (науковий, економічний / технологічний; соціальний; вплив на безпеку і обороноздатність (за наявності) очікуваних результатів проєкту на розвиток наукового напрямку, за ким подана заявка. Оцінено можливість впливу отриманих результатів на економічний розвиток країни (регіону) та їх соціальний вплив. Зазначено цільові групи, які отримають користь від реалізації завдань та досягнення мети проєкту.
	-		2.3. Описано шляхи поширення результатів проєкту серед різних груп, включаючи наукову спільноту, бізнес та суспільство. Вказані конкретні шляхи дисемінації та поширення результатів. Заплановано кількісні індикатори, які реалістично виконати і які в повній мірі дозволяють оцінити результативність наукової складової результатів проєкту.
	--		2.4. Вказано яким чином планується використання результатів після закінчення проєкту. Деталізовано майбутніх стейкхолдерів або користувачів та план роботи з ними (участь у виставках,

Національний фонд досліджень України		Міністерство освіти і науки України	
Критерії та підкритерії		Критерії та підкритерії	
			startup конкурсах, пошук додаткового фінансування на імплементацію, план комерціалізації тощо). Вказано конкретні шляхи використання результатів.
	-		2.5. Показано, яким чином виконання завдань та досягнення мети будуть впливати на розвиток керівника та виконавців проекту, їх навичок та вмінь, кар'єрні перспективи команди, навчальний процес організації виконавця (створення нових курсів чи вдосконалення існуючих), розвиток потенціалу молодих вчених, в тому числі аспірантів і студентів. Вказано конкретний вплив на розвиток з наведеними кількісними індикаторами.
	-		2.6. План захисту інтелектуальної власності результатів, створених під час виконання проекту (заплановано кількісні індикатори)
3. Якість і реалістичність запропонованого плану виконання проекту	3.1. Обґрунтованість плану роботи, відповідність часових рамок складності сформульованих етапів та завдань, чіткість проміжних цілей, їхня логічна послідовність.	3. Якість і реалістичність запропонованого плану виконання проекту та очікуваних результатів	3.1. Обґрунтованість плану роботи, відповідність часових рамок складності сформульованих етапів та завдань, чіткість проміжних цілей, їхня логічна послідовність.
	3.2. Відповідність матеріально-технічної бази, обладнання (наявного та запланованого) поставленим завданням		3.2. Виваженість та реалістичність індикаторів реалізації завдань робочих пакетів та їх відповідність меті і завданням проекту.
	3.3. Збалансованість та обґрунтованість загального бюджету проекту.		3.3. Наявність і обґрунтованість оцінки можливих ризиків та передбачення шляхів їх запобігання чи вирішення.

Національний фонд досліджень України		Міністерство освіти і науки України	
Критерії та підкритерії		Критерії та підкритерії	
	3.4. Наявність і обґрунтованість оцінки можливих ризиків та передбачення шляхів їх запобігання чи вирішення.		3.4. Обґрунтованість спроможності колективу виконати проєкт у повному обсязі з урахуванням наявної бази та досвіду виконавців
	-		3.5. Відповідність поставленим завданням матеріально-технічної бази, обладнання, дослідницької інфраструктури ЗВО/НУ
	-		3.6. Наявність позитивної державної атестації наукової діяльності ЗВО/НУ за напрямом проєкту.
	-		3.7. Збалансованість та обґрунтованість загального бюджету проєкту.
4. Науковий доробок виконавців проєкту	4.1. Якість публікацій керівника проєкту за останні 5 років.	4. Науковий доробок виконавців проєкту	4.1. Кількість статей у журналах, що індексуються в наукометричних базах даних Scopus та/або WoS та мають квартиль Q1-Q4 (на момент опублікування). Для проєктів оборонного і подвійного призначення допускаються відомості про статті у виданнях, які містять інформацію, що становить державну таємницю, при цьому, для розрахунку, квартиль таких статей приймається рівним Q4.
	4.2. Якість публікацій виконавців проєкту за останні 5 років		4.2. Кількість опублікованих статей у наукових фахових журналах України, що відносяться до категорії «Б», статті у закордонних наукових виданнях, що не оцінені за п.1 (у т.ч. ті, які не мають квартилю), а також англійські тези доповідей у матеріалах міжнародних конференцій, що індексуються наукометричними базами даних Scopus та/або WoS, а також тих статей, яку не

Національний фонд досліджень України		Міністерство освіти і науки України	
Критерії та підкритерії		Критерії та підкритерії	
			враховані у п.4.1.
	4.3. Збалансованість команди виконавців: відповідність кількості виконавців та рівня їхньої кваліфікації меті та завданням проекту.		4.3. Кількість патентів України на винахід, сорт рослин, породи тварин, корисну модель, свідоцтво авторського права на комп'ютерні програми, а також патентів інших країн, які обліковуються міжнародними патентними базами.
	4.4. Участь керівника та виконавців проекту в наукових програмах, фінансованих вітчизняними та міжнародними організаціями і установами (зокрема, грантами) за останні 5 років		4.4. Кількість захищених дисертацій доктора філософії (кандидата наук), доктора наук авторами проекту або під їх керівництвом (консультуванням).
	-		4.5. Кількість інституційних наукових грантів, а також грантів з науковою складовою (наприклад Erasmus+, Creative Europe), які фінансувалися закордонними організаціями (окрім індивідуальних грантів).
	-		4.6. Кількість інституційних наукових грантів, які фінансувалися за загальнодержавними конкурсними відборами (окрім індивідуальних грантів та внутрішніх конкурсів МОН, НАН тощо) українськими організаціями.
	-		4.7. Обсяг коштів спеціального фонду ЗВО/НУ, залучених авторами на виконання міжнародних та/або державних грантів, які зазначені у пп. 6.5-6.6, та господарчих договорів (контрактів) із українськими та іноземними замовниками.

Отже, здійснюючи аналіз представлених у таблиці критеріїв оцінювання наукових досліджень і проектів Національного фонду досліджень України та Міністерства освіти і науки України, необхідно зазначити, що обидві системи оцінювання ґрунтуються на класичних засадах експертизи наукових проектів: якості дослідження, значущості результатів, реалістичності плану виконання та наукового доробку виконавців. Проте між ними простежуються суттєві відмінності у ступені деталізації критеріїв, акцентах на відкрити науку та використанні кількісних показників.

Щодо *якості запланованого дослідження*. Оцінювання наукових проектів, що подаються на конкурси Національного фонду досліджень України (далі Фонд), ґрунтується на визначенні їхньої якості як ключового критерію добору⁷⁷. Він передбачає «застосування чіткої та прозорої методики, яка поєднує експертну (якісну) оцінку з відповідальним використанням кількісних показників, забезпечуючи об'єктивність, обґрунтованість і порівнюваність результатів. Фонд визнає, що високу якість слід оцінювати як за ідеєю проекту (оригінальність, наукові амбіції, новизна), за потенціалом дослідника/заявника (досягнення, креативність, здатність виконувати роботу) та за його науковим, суспільним, технологічним та/або економічним впливом»⁷⁸. У Фонді цей блок має переважно якісно-експертний характер: оцінюється мотивація, новизна, чіткість мети, адекватність методів, що засвідчує традиційну модель реєр review, згідно з якою домінує змістовна оцінка наукової концепції.

У МОН, окрім подібних параметрів, суттєво розширено вимоги через включення:

- практик відкритої науки як частини методології;
- опису відкритого доступу до результатів,
- управління даними відповідно до принципів FAIR.

Це свідчить про більш політично й інституційно орієнтований підхід до відповідального дослідження, який враховує міжнародні стандарти згідно з принципами відкритої науки.

Щодо *значущості наукового проекту та впливу*. У Фонді передбачено оцінювання різних аспектів результативності досліджень і професійного розвитку виконавців шляхом впливу на розвиток науки, суспільства, технологій та економіки, професійний потенціал та лідерські якості⁷⁹, а також розглядається через потенційну важливість результатів та ефективність їх поширення (публікації, патенти, конференції)⁸⁰.

⁷⁵ Національний фонд досліджень України. Порядок проведення наукової і науково-технічної експертизи проектів та розгляду заявок на одержання грантової підтримки, що подаються до Національного фонду досліджень України, схвалений рішенням наукової ради Національного фонду досліджень України (протокол засідання від 25 серпня 2023 р. № 21 зі змінами відповідно до рішення наукової ради НФДУ від 26 жовтня 2023 р. протокол № 28). <https://nrfu.org.ua/wp-content/uploads/2023/10/poryadok-provedennya-naukovoi%CC%88-i-naukovo-tehnicnoi%CC%88-ekspertyzy-proektiv-pogodzhenyj-1.pdf>

⁷⁶ МОН України. Наказ «Про проведення у 2025 році конкурсного відбору проектів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень, виконавцям яких є працівник закладів вищої освіти та наукових установ, що належать до сфери управління МОН, а також працівники наукових установ НАН України, які беруть участь у проведенні комплексних міжвідомчих досліджень» від 24 вересня 2025 р. № 1281».

⁷⁷ Національний фонд досліджень України. Порядок проведення наукової і науково-технічної експертизи проектів та розгляду заявок на одержання грантової підтримки, що подаються до Національного фонду досліджень України, затверджений рішенням Наукової ради Національного фонду досліджень України від 30 жовтня 2025 р., протокол засідання № 30. https://nrfu.org.ua/wp-content/uploads/2025/11/poryadok-provedennya-ekspertyzy_25.11.pdf

⁷⁸ Національний фонд досліджень України. Порядок проведення наукової і науково-технічної експертизи проектів та розгляду заявок на одержання грантової підтримки, що подаються до Національного фонду досліджень України, затверджений рішенням Наукової ради Національного фонду досліджень України від 30 жовтня 2025 р., протокол засідання № 30. https://nrfu.org.ua/wp-content/uploads/2025/11/poryadok-provedennya-ekspertyzy_25.11.pdf

⁷⁹ Національний фонд досліджень України. Порядок проведення наукової і науково-технічної експертизи проектів та розгляду заявок на одержання грантової підтримки, що подаються до Національного фонду досліджень України, затверджений рішенням Наукової ради Національного фонду досліджень України від 30 жовтня 2025 р., протокол засідання № 30. https://nrfu.org.ua/wp-content/uploads/2025/11/poryadok-provedennya-ekspertyzy_25.11.pdf

⁸⁰ Національний фонд досліджень України. Порядок проведення наукової і науково-технічної експертизи проектів та розгляду заявок на одержання грантової підтримки, що подаються до Національного фонду

Натомість МОН України застосовує значно ширшу рамку оцінювання впливу, включаючи: визначення рівня технологічної готовності (TRL), оцінювання економічного, соціального, безпекового ефекту, кількісні індикатори дисемінації, плани використання результатів після завершення проєкту, розвиток людського капіталу та кар'єрних перспектив команди⁸¹. Отже, підхід МОН України відображає тенденцію до *impact-oriented evaluation*, де наука оцінюється не лише за новизною, а й за практичною та суспільною релевантністю.

Щодо *реалістичного плану виконання*. Фонд акцентує увагу на логічності етапів виконання наукового проєкту, його ресурсному забезпеченні, бюджеті та ризиках. МОН України деталізує цей блок додатковими інституційними вимогами: відповідність інфраструктури, проходження державної атестації установи, реалістичності індикаторів робочих пакетів. Це демонструє передусім прагнення до підвищення управлінської відповідальності та інституційної спроможності виконавців.

Щодо *наукового доробку і кількісних показників*. Фонд використовує переважно якісну оцінку публікаційної активності з виваженими кількісними показниками. МОН України натомість вводить розгорнуту систему формалізованих кількісних критеріїв, зокрема: кількість статей у Scopus/WoS із кuartилями Q1–Q4, кількість патентів, кількість захищених дисертацій, обсяг залучених грантових коштів тощо. Такий підхід свідчить про посилення ролі метрик, що може підвищувати прозорість, але водночас створює ризики надмірної орієнтації на показники, що є предметом критики в рамках принципів відповідального оцінювання (DORA, Leiden Manifesto).

Порівняльний аналіз засвідчує, що критерії Національного фонду досліджень України та Міністерства освіти і науки України базуються на спільній структурі експертного оцінювання з урахуванням принципів відкритої науки, однак відрізняються концептуальними акцентами. Фонд репрезентує модель якісної наукової експертизи, зорієнтовану на оцінку новизни, методологічної обґрунтованості та потенційної значущості результатів з «відповідальним використанням кількісних показників, забезпечуючи об'єктивність, обґрунтованість і порівнюваність результатів»⁸². Натомість система МОН України демонструє більш інституціолізований підхід, який інтегрує принципи відкритої науки, управління дослідницькими даними відповідно до FAIR, а також значну кількість кількісних індикаторів результативності й впливу. Критерії МОН України відображають сучасні міжнародні тенденції до відкритості, підзвітності та орієнтації на суспільний ефект науки, однак потребують збалансування між метриками та експертним судженням задля уникнення редукції наукової якості до формальних показників. Загалом обидві моделі можуть розглядатися як взаємодоповнювані компоненти формування системи відповідального оцінювання наукових досліджень і проєктів в Україні.

Ключові тенденції оцінювання наукових досліджень і проєктів на основі принципів і підходів відкритої науки

Здійснений аналіз пріоритетних міжнародних ініціатив, моніторинг зарубіжного і вітчизняного національного досвіду та вивчення науково-аналітичних оглядів щодо

досліджень України, схвалений рішенням наукової ради Національного фонду досліджень України (протокол засідання від 25 серпня 2023 р. № 21 зі змінами відповідно до рішення наукової ради НФДУ від 26 жовтня 2023 р. протокол № 28). <https://nrfu.org.ua/wp-content/uploads/2023/10/poryadok-provedennya-naukovoiv%CC%88-i-naukovo-tehnicnoi%CC%88-ekspertyzy-proektiv-pogodzhenyj-1.pdf>

⁸¹ МОН України. Наказ «Про проведення у 2025 році конкурсного відбору проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень, виконавцям яких є працівник закладів вищої освіти та наукових установ, що належать до сфери управління МОН, а також працівники наукових установ НАН України, які беруть участь у проведенні комплексних міжвідомчих досліджень» від 24 вересня 2025 р. № 1281». https://nrfu.org.ua/wp-content/uploads/2025/11/poryadok-provedennya-ekspertyzy_25.11.pdf

⁸² Національний фонд досліджень України. Порядок проведення наукової і науково-технічної експертизи проєктів та розгляду заявок на одержання грантової підтримки, що подаються до Національного фонду досліджень України, затверджений рішенням Наукової ради Національного фонду досліджень України від 30 жовтня 2025 р., протокол засідання № 30. https://nrfu.org.ua/wp-content/uploads/2025/11/poryadok-provedennya-ekspertyzy_25.11.pdf

оцінювання наукових досліджень і проєктів на основі принципів і підходів відкритої науки дав змогу виокремити такі тенденції:

- функціонування інтегрованої системи оцінювання, в якій нові підходи в оцінюванні наукових досліджень і проєктів не замінюють усталені, а нашаровуються, взаємно доповнюють і утворюють змішані моделі відповідального оцінювання в умовах відкритої науки;

- домінування експертного (якісного) оцінювання як ключового механізму відбору наукових проєктів та відмова від кількісних метрик у більшості міжнародних фондів і наукових організацій та поступовий перехід до відповідального оцінювання Responsible Research Assessment (RRA), як нової парадигми;

- інституціоналізація відкритої науки, згідно з якою до оцінювання наукових досліджень і проєктів введено інформацію про забезпечення відкритого доступу, відкритих даних, управління даними, прозорості методів і визнання відкритих внесків;

- інтеграція DEI-принципів (різноманіття, рівність, інклюзія), що засвідчує важливість гендерного балансу та інклюзивності в оцінюванні наукових досліджень і проєктів;

- актуалізація міжнародних порівняльних наукових пошуків стосовно оцінювання наукових досліджень і проєктів та врахування національних, інституційних та управлінських особливостей системи науки й інновацій.

Висновки

Аналіз національних практик зарубіжних країн, пріоритетних міжнародних ініціатив та науково-аналітичні оглядів з питань оцінювання наукових досліджень і проєктів в умовах відкритої науки дав підстави для такого висновку.

1. Відбулася інтеграція відкритої науки у грантове та інституційне оцінювання наукових досліджень і проєктів, що підтверджується посиленням вимог до:

- системного врахування принципів відкритої науки як обов'язкової складової оцінювання проєктних заявок, зокрема в межах критеріїв «Досконалість» та «Якість і ефективність впровадження», та засвідчує інтеграцію відкритості не лише як додаткової опції, а як елементу методологічної обґрунтованості проєкту;

- управління дослідницькими даними відповідно до принципів FAIR, зокрема наявністю чіткого опису підходів до збереження, доступності та повторного використання даних, навіть якщо повний План управління даними (DMP) не подається на етапі заявки;

- відтворюваності та прозорості досліджень, що розглядаються як ключовий показник наукової якості. У заявках необхідно передбачати заходи щодо прозорого дизайну дослідження, відкритого доступу до методології, програмного забезпечення та робочих процесів;

- зростання ролі відкритого доступу як стандарту наукової комунікації. Негайний відкритий доступ до публікацій і дослідницьких даних через надійні репозитарії та відкриті ліцензії стає нормативною вимогою, разом з іншими результатами (моделей, протоколів, матеріалів) та активно рекомендується;

- розвиток відкритого рецензування та підвищення прозорості експертних процедур, що сприяє більшій підзвітності та довірі до процесів оцінювання;

- залучення громадян і кінцевих користувачів до дослідницького процесу, що зумовлює створення важливого напрямку – громадянської науки та співтворення знань із залученням суспільства, що розширює соціальну релевантність досліджень і посилює їхній вплив;

- стимулювання раннього й відкритого поширення результатів. Простежується активне впровадження практик попередньої реєстрації, зареєстрованих звітів і препринтів, які сприяють підвищенню достовірності досліджень, зменшенню упередженості публікацій та забезпеченню наукового пріоритету; утвердження принципів відповідального, етичного та неупередженого оцінювання.

2. У зарубіжному науковому просторі відбулася переорієнтація на якісне оцінювання замість кількісних метрик:

- перехід світової академічної спільноти від вузької бібліометричної моделі до відповідального, відкритого, етичного та інклюзивного оцінювання науки, де враховується

не лише кількість публікацій, а з огляду на галузеву специфіку оцінюється реальний внесок дослідника у розвиток знань, інновацій та суспільства, передусім на основі впровадження CRediT-таксономії;

- створення структурованих моделей оцінювання, таких як SCOPE Framework, що допомагає інституціям планувати, реалізовувати й перевіряти справедливі процедури оцінювання;

- оцінювання значущості наукових здобутків дедалі більше ґрунтується на змістовному аналізі та доказовому обґрунтуванні, а не на формальних показниках, таких як імпаکت-фактор чи h-index. Метрики розглядаються лише як допоміжний інструмент із урахуванням дисциплінарного контексту;

- розширення поняття наукових результатів і переоцінка дослідницьких здобутків. Спостерігається тенденція до відходу від традиційної уваги на публікаціях у високорейтингових журналах, натомість акцент переноситься на широкий спектр наукових продуктів: дані, програмне забезпечення, алгоритми, протоколи, моделі, зокрема з використанням Make Data Count а також суспільний і політичний вплив результатів досліджень;

- необхідність дотримання доброчесності, прозорості, конфіденційності, уникнення конфліктів інтересів і неявних упереджень, про що наголошувалося в європейських політиках оцінювання наукових досліджень і проєктів. Оцінювання має бути поважним, конструктивним і враховувати кар'єрний етап заявника;

- розвиток принципів рівності, різноманітності та інклюзивності (EDI). Оцінювання дедалі більше включає критерії справедливості, підтримки інклюзивної академічної кар'єри та запобігання упередженням за ознаками статі, віку, дисципліни чи інституційної приналежності.

3. Зазначене вище дає змогу виокремити такі тенденції:

- функціонування інтегрованої системи оцінювання, в якій нові підходи в оцінюванні наукових досліджень і проєктів не замінюють усталені, а нашаровуються, взаємно доповнюють і утворюють змішані моделі відповідального оцінювання в умовах відритої науки;

- домінування експертного (якісного) оцінювання як ключового механізму відбору наукових проєктів та відмова від кількісних метрик у більшості міжнародних фондів і наукових організацій та поступовий перехід до відповідального оцінювання Responsible Research Assessment (RRA), як нової парадигми;

- інституціоналізація відкритої науки, згідно з якою до оцінювання наукових досліджень і проєктів введено інформацію про забезпечення відкритого доступу, відкритих даних, управління даними, прозорості методів і визнання відкритих внесків;

- інтеграція EDI-принципів (різноманіття, рівність, інклюзія), що засвідчує важливість гендерного балансу та інклюзивності в оцінюванні наукових досліджень і проєктів;

- актуалізація міжнародних порівняльних наукових пошуків стосовно оцінювання наукових досліджень і проєктів та врахування національних, інституційних та управлінських особливостей системи науки й інновацій.

4. Рекомендації для національного українського наукового простору, МОН України та Національного фонду досліджень України:

- перехід від бібліометричного підходу до якісного експертного оцінювання. Необхідно поступово зменшувати залежність від імпакт-факторів, кількості публікацій і цитувань як основних критеріїв наукової результативності. Натомість слід розвивати якісні механізми експертної оцінки, які враховують змістовну новизну, методологічну обґрунтованість і реальний внесок дослідження;

- інституційне впровадження принципів Responsible Research Assessment. Доцільним є формування національної політики відповідального оцінювання науки, що ґрунтується на прозорості, етичності, контекстності та недискримінаційності. Такі підходи мають стати частиною наукової культури, а не лише адміністративною процедурою атестації;

- розвиток сучасних інструментів оцінювання наукових досліджень і проєктів та прозорих процедур. Національному фонду досліджень України та МОН України слід адаптувати міжнародні моделі, такі як SCOPE Framework, для планування й перевірки справедливих процедур оцінювання наукових досліджень і проєктів. Також важливо

забезпечити прозорість рішень експертних комісій і систематичний зворотний зв'язок для заявників;

– у період повоєнного відновлення особливо важливим є оцінювання наукових досліджень і проектів, що враховує національні пріоритети розвитку, суспільні потреби, регіональну специфіку та українськомовний науковий простір. Наукова діяльність має оцінюватися також через її внесок у відбудову країни, соціальну стійкість та інноваційний розвиток;

Збереження цілісності та якості досліджень, максимізація різноманітної, інклюзивної та недискримінаційної науки, а також оптимізація дослідницької діяльності для глобального суспільного блага є основними рушіями в умовах трансформаційних змін у світі.

У цілому реформування оцінювання науки в Україні має бути спрямоване на перехід до відповідальної, відкритої та інклюзивної моделі, яка визнає багатовимірність наукового внеску та посилює роль науки у суспільному розвитку й європейській інтеграції держави

Список використаних джерел

1. МОН України. Наказ «Про проведення у 2025 році конкурсного відбору проектів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень, виконавцям яких є працівник закладів вищої освіти та наукових установ, що належать до сфери управління МОН, а також працівники наукових установ НАН України, які беруть участь у проведенні комплексних міжвідомчих досліджень» від 24 вересня 2025 р. № 1281».

<https://nauka.gov.ua/docs/186/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-1281.PDF>

2. Національний фонд досліджень України. Порядок проведення наукової і науково-технічної експертизи проектів та розгляду заявок на одержання грантової підтримки, що подаються до Національного фонду досліджень України, затверджений рішенням Наукової ради Національного фонду досліджень України від 30 жовтня 2025 р., протокол засідання № 30.

https://nrfu.org.ua/wp-content/uploads/2025/11/poryadok-provedennya-ekspertyzy_25.11.pdf

3. Національний фонд досліджень України. Порядок проведення наукової і науково-технічної експертизи проектів та розгляду заявок на одержання грантової підтримки, що подаються до Національного фонду досліджень України, схвалений рішенням наукової ради Національного фонду досліджень України (протокол засідання від 25 серпня 2023 р. № 21 зі змінами відповідно до рішення наукової ради НФДУ від 26 жовтня 2023 р. протокол № 28).

<https://nrfu.org.ua/wp-content/uploads/2023/10/poryadok-provedennya-naukovoi%CC%88-i-naukovo-tehnichnoi%CC%88-ekspertyzy-proektiv-pogodzhenyj-1.pdf>

4. Регейло І. Теоретичні основи оцінювання наукових досліджень і проектів згідно з принципами і підходами відкритої науки в умовах післявоєнного відновлення країни / Оцінювання якості дослідницької діяльності університетів на основі принципів і підходів відкритої науки: монографія. / І. Драч, О. Петроє, О. Бородієнко, Н. Приходькіна, І. Регейло, М. Саюк, О. Слободянюк; за ред. І. Драч, О. Петроє. Київ : Інститут вищої освіти НАПН України, 2024. 202 с. DOI: <https://doi.org/10.31874/978-617-7486-47-2-2024>

5. A New Research Assessment Towards a Socially Relevant Science in Latin America and the Caribbean. <https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2022/08/Declaration-of-principles-Summary-Version-VERSION-FINAL-16.23.pdf>

6. Allen L. & Barbour V. & Cobey K. & Faulkes Z. & Hazlett H. & Lawrence R. & Lima Gi. & Massah F. & Schmidt R. (2025). A Practical Guide to Implementing Responsible Research Assessment at Research Performing Organizations. 10.5281/zenodo.15000683.

7. Austrian Science Fund. <https://www.fwf.ac.at/en/>

8. Berlin Institute of Health (BIH). <https://www.bihealth.org/en/about-us/mission-and-strategy>

9. CoARA. <https://www.coara.org/>

10. CRediT Contributor Role Taxonomy. <https://credit.niso.org/>

11. Rijcke, S., Cosentino, C., Crewe, R., D'Ippoliti, C., Motala-Timol, S., Binti A Rahman, N., Rovelli, L., Vaux, D.L. and Yupeng, Y. 2023. The Future of Research Evaluation: A Synthesis of Current Debates and Developments. Global Young Academy (GYA), the InterAcademy Partnership (IAP) and

- the International Science Council (ISC) Centre for Science Futures.
<https://doi.org/10.24948/2023.06>. C. 25.
12. Dryad. Publish and preserve your data. <https://datadryad.org/>
 13. Dutch research council (NWO), Open Science policy: <https://www.nwo.nl/open-science>
 14. EDI Caucus. EDICa. <https://edicaucus.ac.uk/>
 15. Eurobarometer 2024 - European citizens' knowledge and attitudes towards science and technology (2025). DOI: 10.2777/6040908
 16. European Commission, Horizon Europe Programme Guide, 2024: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021_2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf
 17. European Science Foundation. Guidelines for ESF Reviewers. (2025) https://www.esf.org/wp-content/uploads/2025/10/ESF-Reviewer-Full-Guidelines_v4-Oct25.pdf. P. 5.
 18. European Science Foundation. Principles for Research Assessment followed by ESF Reviewers. (2025) https://www.esf.org/wp-content/uploads/2025/10/ESF-Principles-for-Research-Assessment_v3-Oct25.pdf. P.2
 19. Figshare. Credit for all your research. <https://figshare.com/>
 20. Fors Y, Christa A, Marengo M, Kiesselbach M. WG Improving Practices in the Assessment of Research Proposals – Discussing Ways to Implement ARRA Commitments 1, 2 and 3 in Research Funding Criteria, Procedures and Culture. 2025. DOI: 10.5281/zenodo.17988266
 21. General Principles of the FWF Decision Making Procedure. (2025). https://www.fwf.ac.at/fileadmin/Website/Dokumente/Foerdern/fwf_decision_making_procedure.pdf
 22. Government of Canada. <https://nrc.canada.ca/en/corporate/research-excellence>
 23. Hicks, D., Wouters, P., Waltman, L. et al. Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics. (2015). Nature 520, 429–431. URL: <https://doi.org/10.1038/520429a>
 24. Hungarian Research Network. <https://hun-ren.hu/home>
 25. HUN-REN Welcome Home and Foreign Researcher Recruitment Programme. <https://hun-ren.hu/welcome-home-programme/hun-ren-welcome-home-and-foreign-researcher-recruitment-programme-107548>
 26. INORMS. SCOPE Framework for Research Evaluation. <https://inorms.net/scope-framework-for-research-evaluation/>
 27. Kip M. WT BIH MERIT. Implementing mechanisms of robustness and transparency into the assessments of translational research (2025). <https://www.bihealth.org/en/notices/wt-bih-merit>
 28. Kip, M. (2025). Structured project templates with integrated responsible research & innovation (RRI) and open sciences (OS) criteria and corresponding assessment aids for reviewers for (intramural) research funding lines at Charité and BIH. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14609457>
 29. Knowledge Foundation in Sweden. <https://www.kks.se/en/start-en/>
 30. Knowledge Foundation in Sweden. Preparation and assessment. <https://www.kks.se/en/funding-and-assessment/preparation-and-assessment/>
 31. Latin American Forum on Research Assessment (FOLEC-CLACSO). <https://sfdora.org/case-study/the-latin-american-forum-for-research-assessment/>
 32. Luxembourg National Research Fund. How we fund research. https://www.fnr.lu/wp-content/uploads/2025/10/selection-process_updated.jpg
 33. Luxembourg National Research Fund. <https://www.fnr.lu/>
 34. Luxemburg National Research Fund (FNR) and the Declaration on Research Assessment Group (DORA). (2021). <https://www.fnr.lu/wp-content/uploads/2021/09/Responsible-research-assessment-DORA-FNR-1pager.png>
 35. Luxemburg National Research Fund (FNR). <https://www.fnr.lu/>
 36. Make Data Count. (2024). An Essential Infrastructure for Open Science. <https://makedatacount.org/>
 37. Natural Science and Engineering Research Council (NSERC) of Canada, Guidelines on the assessment of contributions to research, training and mentoring, 2024: <https://nserc-crsng.canada.ca/en/guidelines-assessment-contributions-research-training-and-mentoring>

38. Netherlands organisation for Health Research and Development (ZonMW), Knowledge development: <https://www.zonmw.nl/en/about-zonmw/knowledge-development>
39. NIH Central Resource for Research Grants and Funding Information. <https://grants.nih.gov/>
40. Pedersen, D.B., Gensby, U., Hedegaard, J., Hansen, O. K., Theilgaard, J. B., & Bennike, K. B. (2025). Emerging Practices in Research Assessment: Cross-Case Analysis of 10 International Funders. Evidence Report produced for the EU Presidency High-Level Conference on Reforming Research Assessment (CeRRA). <https://www.cerra.aau.dk>
41. Philippe Gillet, Yves Caristan, Patrick Levy, Christine Cherbut, Véronique Perdereau (2023). Mission sur l'écosystème de la recherche et de l'innovation (2023). <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2023-06/rapport---mission-sur-l-cosyst-me-de-la-recherche-et-de-l-innovation-28193.pdf>.
42. Portuguese Foundation for Science and Technology. <https://www.fct.pt/en/>
43. R&D Projects in All Scientific Domains 2025. Guide For Peer Reviewers. <https://www.fct.pt/en/concursos/concurso-de-projetos-i-d-em-todos-os-dominios-cientificos-2025>
44. Research Council of Finland. <https://www.aka.fi/en/>
45. Research Council of Finland. Open Science. <https://www.aka.fi/en/from-research-to-society/responsible-science/open-science/#>
46. Research Council of Finland. RCF review principles. <https://www.aka.fi/globalassets/10rahoitus/2025-liitteet/talvihaku-2026/rcf-review-principles-2025.pdf>
47. Rushforth, A., Sivertsen, G., Wilsdon, J., Bin, A., Firth, C., Fraser, C., et al. (2025). A new typology of national research assessment systems: continuity and change in 13 countries. RoRI Working Paper No.15. Research on Research Institute. Preprint. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.29041787.v4>
48. San Francisco Declaration on Research Assessment. URL: <https://sfdora.org/read/>
49. Strategic Plan 2023-2026. URL: <https://sfdora.org/strategic-plan/>
50. The Agreement on Reforming Research Assessment. (2022). URL: https://coara.eu/app/uploads/2022/09/2022_07_19_rra_agreement_final.pdf
51. Wilsdon, J., et al. (2015). The Metric Tide: Report of the Independent Review of the Role of Metrics in Research Assessment and Management. URL: 10.13140/RG.2.1.4929.1363
52. World Conferences on Research Integrity. (2025). Hong Kong Principles. <https://www.wcrif.org/guidance/hong-kong-principles>
53. WT BIH MERIT. <https://www.bihealth.org/en/translation/innovation-enabler/question-center/projects/project/wt-bih-merit>
54. Zenodo. <https://zenodo.org/>

